

1700 Jahre Konzil von Nicäa: Was vom „Dritten“ übrig blieb – die leere „Mitte“ des gewalttätigen Wahrheitsregimes der Moderne und ihre antiken Wurzeln

Abstract: Vor 1700 Jahren, beim Ersten Konzil von Nicäa im Jahr 325 n. Chr., entstand das heute in der sogenannten „westlichen Welt“ gültige „Wahrheitsregime“. Seither ereignete sich, im „Kampf um die Wahrheit“, eine blutige Geschichte der Ausgrenzung und Gewalt. Doch weder in Europa noch global kann die „römische Matrix“ Allgemeingültigkeit beanspruchen. Es wird Zeit, diese dysfunktionale Lehre im Sinne des intellektuellen Ursprungs des Christentums durch ein trinitarisches „Grounding“ zu überwinden.

| Vorbemerkungen

Der schwerwiegendste Irrtum im Umgang des Christentums mit der Trinität besteht in der Produktion von „Trinitätslehren.“ Möglicherweise erhofft man sich auf diese Weise, dem diagrammatisch-ternären Wesen des Triadischen näherzukommen beziehungsweise die „trinitarische Erfahrung“ normierend zu reglementieren oder gar zu ersetzen. Das Erleben einer Triade, einschließlich der Trinität, rational zu formalisieren, ist ebenso fruchtlos, wie mit sprachlichen Mitteln eine vollständige Repräsentation der beobachteten Welt im Bewusstsein des Beobachters erzeugen zu wollen. John von Neumann hat diese Sinnlosigkeit 1932 eindeutig auf den Punkt gebracht.¹ Von der physikalischen Sphäre auf die Trinität übertragen bedeutet das: Der Fehler jeglicher „Trinitätslehre“ besteht schon darin, sie überhaupt zu formulieren.

Die Diagrammazität der Triade macht das menschliche Sein insgesamt – und nicht nur wie die Sprache, das Bewusstsein – erlebbar. Im Zuge seiner Wiederentdeckung der Relevanz des Ternären erschloss sich dem US-amerikanischen Universalgelehrten Charles Sanders Peirce (1839-1914) auch der Charakter der Diagrammazität: Die Diagrammatik im Sinne der Peirce'schen Semiotik *„(...) folgt der Leitidee, dass jede vernünftige Schlussfolge-*

*rung auf ein Beobachten von Beziehungen zurückgeführt werden (...) kann.“*²

Seit dem Konzil von Nicäa im Jahr 325 bedurfte es eines mehr als 1500-jährigen Anrennens der lateinischen und protestantischen „sola scriptura“-Theologie gegen die Trinität, bis Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) ihr Verhältnis gegenüber dem Schriftprinzip klarstellte: *„(...) so ist diese Idee (der Trinität) so alt, ja älter als die Welt selbst. Diese Idee ist das Christentum im Keim, in der Anlage, das historische Christentum, d.h. das Christentum, wie es in der Zeit erscheint, ist also nur eine Entwicklung dieser Idee, ohne welche es ebensowenig eine Welt als ein Christentum geben würde.“*³

Schellings bahnbrechende Erkenntnis stellt die seit Nicäa unterdrückte christliche Wahrheit wieder her, dass ein trinitarisches Bewusstsein das Lesen der Bibel bestimmen muss, damit „die Heilige Schrift“ nicht zu einem Werkzeug der Unterscheidung, Ausgrenzung und Verfolgung degeneriert. Antiken lateinischen Autoren war die Unzulänglichkeit der Sprache als Mittel zur Repräsentation von Ternarität bewusst.⁴ Doch gemäß ihrer römischen Überzeugung, dass Erkenntnisfähigkeit sprachlich zu fassende Erkenntnisfähigkeit bedeutet, wollten sie offenbar weder die latente Unsinnigkeit des Projekts einer in Sprache

² Bauer und Ernst 2010, S. 14.

³ Schelling 1858, S. 313.

⁴ Siehe Augustinus: „Dictum est...“, Seite 15.

¹ Neumann 1932, S. 223 f.

verfassten trinitarischen „Theologie“ akzeptieren noch auf ihre argumentative Autorität in politischen Auseinandersetzungen mit Gegnern verzichten. Damit entfesselten sie jene „faschistoide“ Gewalt der Sprache, welche durch das „Religiöse“ der rotierenden Triskele eigentlich „gebunden“ und eingehegt werden soll. Roland Barthes:

*„In der Sprache sind Unterwürfigkeit und Macht also unweigerlich miteinander verschmolzen. Wenn man Freiheit nicht nur als die Macht bezeichnet, sich der Macht zu entziehen, sondern auch und vor allem als die Macht, sich niemanden unterwerfen zu müssen, dann kann es Freiheit nur außerhalb der Sprache geben.“*⁵

*„(...) Sprache als Ausdruck jeglicher Kommunikation ist weder reaktionär noch progressiv, sondern ganz einfach faschistisch, denn Faschismus bedeutet nicht, jemanden am Sprechen zu hindern, sondern ihn zum Sprechen zu zwingen.“*⁶

Mit Nicäa wurde die Bibel zur „Mutter“ aller „wahrheitssetzenden“ juristischen Texte, nun nicht mehr nur auf juridischer, sondern auch auf moralischer Ebene. Die Illusion des „positiven Rechts“, der Glaube an eine lineare Proportion zwischen Rationalität und Moralität erzeugte von nun an eine blutige Spur der Verfolgung „der Anderen“, welche unsere Gegenwart mit den Gewaltausbrüchen in der Phase nach der „konstantinischen Wende“ verbindet. Legt man Peirces pragmatische Maxime zugrunde, die die Bedeutung einer Vorstellung an den Folgen der Umsetzung ihres Wahrheitsregimes misst, hat sich der seit Nicäa eingeschlagene Weg völlig desavouiert.⁷ Eine Ordnung, die Texte höher als das

menschliche Erleben stellt, produziert einen stetig wachsenden Wall von Paradoxien. Dieser lähmt Gesellschaften zunehmend und muss regelmäßig in einem Carl Schmitt'schen „Ausnahmezustand“ als sozialer Akt des gewalttätigen Vollzugs des „tertium non datur“ gegen eine zum „Anderen“ stigmatisierte Gruppe durchbrochen werden.⁸

Auch, weil sich die Theologie und Philosophie an der Abarbeitung ihres Programms zur Überwindung der kognitiven trinitarischen Barriere hoffnungslos verfilzt hatten, wurde Charles Sanders Peirces Neuzugang zum Phänomen des Triadischen notwendig. Peirce legte das von ihm als „Teridentität“⁹ bezeichnete diagrammatische Wesen über phänomenologische, logisch-mathematische und naturwissenschaftliche Zugänge unter den Sediment-Schichten zahlloser paradoxer „Trinitätslehren“ wieder frei und machte das triadische Prinzip erneut für die Geistes- und Naturwissenschaften fruchtbar.

Eine Begegnung mit der Trinität lässt sich nur höchst individuell erleben, jedoch keineswegs in allgemeingültige Aussagen überführen. Die einzige Anweisung kann daher nur lauten: Betrachte die Beziehungen zwischen drei Dingen und denke nach!

Eine Geschichte des Umgangs mit der Trinität im Christentum kann demnach nur eine Geschichte der kritischen Auseinandersetzung mit den Einschränkungen der Freiheit der Gläubigen in der Begegnung mit „ihrer“ Trinität durch kirchliche und politische Lehren sein. Dieser Text möchte dafür skizzenhaft Anregungen geben.

Ein weiteres Ziel besteht darin, das binäre Wahrheitsregime der „Mitte“ vom ternären Wahrheitsregime der Triade zu unterscheiden. Übergänge von ternären zu binären Wahrheitsregimen erfolgen über eine ausschließ-

5 Barthes 1978, S. 15.

6 Ebd., S. 14.

7 „In order to ascertain the meaning of an intellectual conception one should consider what practical consequences might conceivably result by necessity from the truth of that conception; and the sum of these consequences will constitute the entire

meaning of the conception“,(CP 5.9, 1905).

8 Böhlk 2025c, S. 32.

9 Peirce 1906, S. 32.

Bende Reduktion von Komplexität, die häufig mit Gewaltausbrüchen gegen stigmatisierte Gruppen einhergeht: Die Praxis, einen inneren oder äußeren Feind vorzuschieben, um den Reduktionsprozess von einem unscharfen zu einem binären Wahrheitsregime legitimieren zu können, hat sich in der Geschichte der politischen Konstruktion von „Wahrheit“ blutig bewährt.

Dagegen gilt es, das Recht jedes Christen zu verteidigen, höchst individuelle und einzigartige Erfahrungen mit SEINER Trinität machen zu dürfen, ohne Ausgrenzungen oder Verfolgungen – bis hin zum Todesurteil – befürchten zu müssen. Die blutige Geschichte der römischen Matrix mit ihren wiederkehrenden Hinrichtungen, Religionskriegen und gewaltsamen Übergriffen gegen die über sprachliche Setzungen zu „anderen“ gemachten zeigt, dass kirchliche Institutionen das emanzipatorische Freiheitspotenzial der Trinität bislang nicht fassen konnten und die Geschichte des Christentums auch deshalb eine Geschichte der Angst ist.

„Einen Menschen zu töten, heißt nicht, eine Lehre zu verteidigen, sondern einen Menschen zu töten“, diese zentrale Anklage aus dem „Contra libellum Calvini“ Sebastian Castellios (1515–1563) gegen Johannes Calvin (1509–1564), der den Protestanten Miguel Servet (1509/1511–1553) im Jahr 1553 – unter anderem, wegen dessen abweichender Trinitätsvorstellungen – in Genf auf den Scheiterhaufen brachte, richtet sich gegen eine Theologie, welche sich von Anfang an der Unzulänglichkeit der Sprache gegenüber der Diagrammazität der Triade bewusst war und die dennoch, aus politischem Kalkül, Unterwürfigkeit oder Eitelkeit heraus, Urteile über das Schicksal von Christen, Juden und anderen Menschen legitimierte. Eine Praxis, deren blutige Spur bis zum modernen Antisemitismus

und in den Holocaust führt.¹⁰ Über diese kirchlichen Freiheitsbeschränkungen kann und muss man diskutieren. Über das individuelle Erleben der Trinität kann man es nicht.

„Mitte“: Anatomie eines geistigen Placebos

Das Verhältnis zwischen dem „Dritten“ einer rotierenden Triskele und der „Mitte“ als zentralem Fluchtpunkt bezeichnet auf diagrammatische Weise das Wesen zweier vollkommen unterschiedlicher Wahrheitsregimes. Ein Wahrheitsregime bestimmt mittels eines universalen Modells, das das Verhältnis zwischen „Mensch“ und „Welt“ erklären soll, welche Vorstellungen als „wahr“ gelten. Während die rotierende Triskele als irreduzibel-diagrammatisches Modell sich der vollständigen sprachlichen Beschreibbarkeit entzieht, dient das Paradigma der „Mitte“ als Basis der Vorstellung der Machbarkeit einer „digitalen“ Repräsentation „der Welt“ in diskreten Symbolen („Daten“).

Die mit dem Siegeszug des „Mitte“-Denkens im Rahmen des Aufstiegs des neuzeitlichen Wahrheitsregimes einhergehende gewaltsame Homogenisierung der vormodernen epistemischen Kulturlandschaft Europas kann folglich als Symptom einer fundamentalen intellektuellen Krise des Kontinents interpretiert werden. Denn Europas kulturelle Vielfalt wurzelt seit Jahrhunderten in einem Spannungsfeld zwischen septentrionalen und mediterranen Wahrheits- und Wissenskulturen:

„Einer der Gründe für die Hegemonie des Westens liegt darin, daß seine Staatsapparate dazu in der Lage waren, das Meer einzukerkern, indem sie die Techniken des Nordens mit denen des Mittelmeers verbanden und den

¹⁰ Böhlk 2025c und Böhlk 2024, S. 7.

Atlantik annectierten“ (Deleuze und Guattari).¹¹

Das Verhältnis zwischen dem „Dritten“ einer Triskele und der „Mitte“ als „Fluchtpunkt“ bezeichnet tatsächlich die Unterscheidung zwischen einer relationalen und einer substanzialen Ontologie: Nicht ohne Grund existiert im Zentrum der rotierenden Spannungsfigur der Triskele allein der Drehpunkt ihrer rotierenden Bewegung, will heißen: Ihre „Substanz“ ist reine rotierende Beziehungsdynamik. Das Dritte einer Triskele ist also Funktion der Beziehung selbst; es konstituiert ihre relationale Dynamik. Die Mitte als „Fluchtpunkt“ hingegen ist ein passiver Nicht-Ort, der Beziehungen anzeigt, aber selbst nicht relational ist, sondern geometrisch abhängig, da er lediglich die hälftige Teilstrecke zwischen zwei Bezugspunkten, beziehungsweise den Symmetriepunkt einer Spiegelung, als Punkt mit unendlich kleinem Durchmesser markiert. Das „Dritte“ konstituiert relationale Dynamik, die „Mitte“ „empfängt“ ihr infinitesimal der Leere zustrebendes Zentrum als Ergebnis von binären Teilungen.

Die Triade ist die minimal mögliche Form, über welche die dynamisierende Bedeutung der Asymmetrie als strukturbildendes Prinzip diagrammatisch zugänglich werden kann. Das dritte Element der Triade macht die Notwendigkeit des Symmetriebruchs als gemeinsamen Ausgangspunkt des Prinzips jeder Ordnung und des Lebens intellegibel.

Ordnung geht aus Symmetriebrechung hervor und hat einen dynamischen Ursprung.¹² Paolo Renati und Pierre Madl führen für diesen Zusammenhang die Kristallbildung als Beispiel an: *„Betrachten wir beispielsweise eine Ansammlung von Atomen in einem Zustand, in dem ihre Positionen verschoben werden können, ohne dass dies zu beobachtbaren Veränderungen im makroskopischen System führt*

*(d. h. es besteht Symmetrie unter räumlichen Translationen; dies ist der Fall bei einem Gas, einer Flüssigkeit oder einem amorphen System, die stark ungeordnet sind). Wenn eine solche räumliche Translationssymmetrie gebrochen ist, d. h. wenn die Atome nur bestimmte Positionen in definierten Abständen (Vielfache des Gitterabstands) einnehmen können, können die Atome nicht mehr die gleiche Vielfalt an Positionen wie zuvor einnehmen: Sie sind gezwungen, Gitterpositionen einzunehmen, es sei denn, sie verbrauchen Energie. Dies ist bei einem Kristall der Fall.“*¹³

Dass die „Mitte“ eine von der dynamischen Relationalität des „Anderen“ abgeschirmte Leerstelle bildet, verleiht ihr die Schein-Eigenschaft einer „identitätsstiftenden Zentralität.“ Eine „Mitte“ kann nur über den Ausschluss des „Anderen“ per „tertium non datur“ konstruiert werden, da jede „Mitte“ auf etwas Begrenztes bezogen ist, während das per „tertium non datur“ ausgeschlossene „Andere“ Grenzen überwindet. Das „Mitten“-Prinzip liefert somit den Kern der Idee des Chauvinismus.

Obwohl die „Mitte“ als Ort geometrisch von ihren Bezugspunkten abhängig ist, erscheint ihr von der rotierenden relationalen Dynamik entleertes Zentrum als leerer Signifikant, der die vermeintliche Macht verleiht, dasjenige Element, „welches den Unterschied macht“ und damit die Identitäten der Pole zu bestimmen. Die Aufrechterhaltung der Illusion einer „Legitimität der Mitte“ verlangt sowohl die Verschleierung der Tatsache, dass die Mitte über den Ausschluss „des Anderen“ konstituiert wird, als auch, dass ihr Ort geometrisch von ihren Bezugspunkten abhängt. Der Schein der „Legitimität der Mitte“ kann folglich nur über Täuschungen, Manipulationen oder die

¹¹ Deleuze und Guattari 1992, S. 533.

¹² Renati und Madl 2025, S. 8 unter Verweis auf Vitellio 1998.

¹³ Renati und Madl 2025, S. 8. Übersetzung [deepl.com](https://www.deepl.com).

Anwendung von Gewalt aufrechterhalten werden.

Die „Mitte“ fungiert als placeboartiger „archimedischer Punkt“ jeder substanziellen Ontologie und verleiht eine scheinbare autoritative Freiheit, die über ein „De-Grounding“ gewonnen wird. Dabei wird die schillernde Eigenschaft des „Trennend mithilfe des Anderen verbindenden“ „Dritten“ gewaltsam zum leeren Ort der argumentativen „Definitionslosigkeit“ verstümmelt, an dem sich die Illusion der politischen „Setzung von Wahrheit“ scheinbar ereignet.

Jenseits der Sprache: Die Triade – eine diagrammatisch-empirische Strategie zur kulturellen Bewältigung des „impliziten Dualismus“ des Menschen

Ternäre religiöse Elemente existierten nicht nur im Raum der septentrionalen und mediterranen Antike, sondern manifestieren sich global, beispielsweise in der höchsten Triade des daoistischen Pantheons der „Drei Reinen“ (三清), den hinduistischen Dreieinheiten aus Brahma, Vishnu und Shiva und Saraswati, Lakshmi und Kali, der ägyptischen Triade von Isis, Osiris und Horus oder der buddhistischen Dreieinheit von Buddha, Dhamma und Sanga. Auch in der vorchristlichen römischen Kultur spielte die Kapitolinische Trias der Götter Jupiter, Juno und Minerva eine wichtige Rolle.

Um von Götter-Triaden zu triadisch-relationalen Ontologien zu gelangen, ist ein abstrahierender philosophischer Reflexionsprozess erforderlich, wie er beispielsweise durch den chinesischen Philosophen Laozi in seiner Gründungsschrift des Daoismus, dem Daodejing, erfolgte:

„Das Dao gebiert die Eins. Die Eins gebiert die Zwei. Die Zwei gebiert die Drei. Die Drei gebiert die ‚zehntausend Dinge‘. Die ‚zehntausend Dinge‘ tragen das Yin auf dem Rücken

und umfassen das Yang. Das leere Qi sehen sie als harmonisierend an. Was die Menschen verabscheuen, ist elternlos, partnerlos und ohne Getreide zu sein, doch die Könige und Herzöge nehmen dies als Bezeichnung (für sich selbst). Daher wird Manchem etwas weggenommen, und doch wird dadurch etwas hinzugefügt. Manchem wird etwas hinzugefügt, und doch wird dadurch etwas weggenommen. Was die Menschen lehren, lehre ich auch: Die Gewalttätigen sterben keines natürlichen Todes. Dies sehe ich an als einen Vater meiner Lehren“ (Kapitel 42, Übersetzung: Ansgar M. Gerstner).¹⁴

Die globale Bedeutung der Triade resultiert aus der Notwendigkeit der kulturellen Kompensation des Phänomens des „impliziten Dualismus“ des Menschen. Uhlmann, Poehlman et al. verweisen diesbezüglich auf eine wichtige Beobachtung Paul Blooms: *„Wir fühlen uns nicht als Körper, sondern als etwas, das einen Körper bewohnt.“* *Selbst Kinder und Säuglinge unterscheiden intuitiv zwischen dem Physischen und dem Psychischen. Der implizite Dualismus ist die ultimative Grundlage für Urteile über Intentionalität, Moral und religiöse Überzeugungen.*¹⁵

Die implizite Dualität des Menschen resultiert aus seiner Seinsweise als raumzeitlich strukturiertes Bewusstsein in einem lebendigen Organismus. Extrem vereinfacht also eines „digitalen“ Symbolsystems mit eigenem zeitlich-dreidimensionalem Erfahrungsraum in einem Körper, der permanent mit seiner Umwelt in „analoger“ Beziehung steht. Das Nebeneinander dieser beiden Sphären verursacht die „bi-logische“ (Ignacio Matte Blanco)¹⁶ Konstitution des Menschen. Matte Blanco beschreibt die daraus resultierende psychologi-

¹⁴ Gerstner 2004, S. 226.

¹⁵ Uhlmann et al. 2008, S. 74. Übersetzung [deepl.com](https://www.deepl.com).

¹⁶ Blanco 1980.

sche Notwendigkeit der Integration des „Dritten“ „Anderen“ wie folgt:

„Manche ziehen es vor, all diesen Varianten von Designata einen gemeinsamen Namen zu geben: Sein. Wenn das Wort genau in diesem Sinne verstanden wird, ohne etwas anderes vorzutäuschen, können wir sagen, dass es ohne das Sein keine Logik geben kann, aber das Sein (das Designatum) scheint außerhalb der Logik zu liegen, an der Basis der Logik. Natürlich können wir auch den Begriff des Seins einer Analyse unterziehen, und wenn wir das tun, kommen wir nicht umhin, logische Begriffe zu verwenden, und in einem solchen Fall werden wir feststellen, dass alles, was bereits gesagt wurde, auch in diesem Fall gilt. Aber das ist nicht dasselbe wie das Sein, das selbst völlig außerhalb der Logik zu stehen scheint und in der Logik nur dadurch in Erscheinung tritt, dass es in der Dreifaltigkeit von etwas, etwas anderem und Beziehung dargestellt wird.“¹⁷

Die rotierende Triade, die Triskele, kann daher als DAS Icon für die Konstellation des Menschlichen bezeichnet werden. Sie erschließt, über ein diagrammatisches Modell, die dynamisch-relationale Interaktion von Körper und Geist. Ihre Diagrammazität macht es unmöglich, das Erleben der triadischen Erkenntnis sprachlich zu fassen. Aus diesem Scheitern an der Versprachlichung des triadischen Erlebnisses resultiert die fatale Dramatik der europäischen Geistesgeschichte.

Septentrionale Abstraktion: die „ver-gessene“ intellektuelle Hochkultur des europäischen Nordens

Barbaren-Klischees und die frühneuzeitliche Stilisierung zum „dunklen Mittelalter“ verhinderten bislang eine adäquate Würdigung der hoch entwickelten spätantiken geistigen Kultur des Nordseeraumes. Ab dem 6. Jahr-

Abb. 1: Tassilokelch, DIMU Sonderausstellung Tassilo, Korbinian und der Bär – Bayern im frühen Mittelalter Foto: Georgfotoart

hundert bildete sich dort offenbar eine „skando-christliche“ Herrschaftskultur heraus. Diese „Nordsee-Antike“ verschmolz pagane skandinavische Mythen zu epischen Erzählungen, transformierte historische Ereignisse im Donauraum, Skandinavien und auf der britischen Insel sowie christliches Gedankengut oströmischer Prägung in eigenständiger Weise und auf höchstem intellektuellem und künstlerischem Niveau zu einem System herrschaftslegitimierender Mythen.¹⁸ Christopher Sweeney untersuchte die Entwicklung von affektiven Elementen in der katholischen Liturgie und gelangte zu der Erkenntnis, dass die auf älte-

¹⁷ Blanco 1980, S. 334. Übersetzung [deepl.com](https://www.deepl.com).

¹⁸ Böhlk 2022, S. 17.

ren oralen Traditionen basierende und in alt-sächsischen Schriftdenkmälern rezipierte Begräbnis- und Trauerkultur als ein wesentlicher Ursprung der westlichen Passionsfrömmigkeit angesehen werden kann.¹⁹

Wenn Günther Mensching *„auf die Frage, warum nach dem Zusammenbruch des weströmischen Reiches wiederum ein Universalreich zur historisch bestimmenden Kraft wurde und nicht die antagonistische Vielfalt naturwüchsiger Gemeinwesen bestehen blieb, (...) keine überzeugende geschichtswissenschaftliche Antwort“*²⁰ finden kann, resultiert diese „Lücke“ möglicherweise auch aus klassischen Klischees von „Rückständigkeit“, mit denen den Kulturen des „Barbaricums“ immer noch begegnet wird. Doch immer stärker zeigt sich, dass das sogenannte „Mittelalter“ maßgeblich von septentrionalen intellektuellen Einflüssen geprägt wurde, die beispielsweise vom iroschottischen Mönchtum, von „sächsischen“ Königreichen auf der britischen Insel, im Harz-Elbe-Saale-Raum oder der agilolfingischen Hofkultur im Salzburger Raum ausgingen.

Die septentrionale europäische Antike findet ihren intellektuellen Ausdruck in einer spezifischen Kultur, die sich durch die bewusste Ablehnung schriftlicher und die Förderung oraler Tradierung sowie der visuellen Abstraktion auszeichnet. Ihre reifste Ausprägung erreichte diese Kultur im Stil der Gotik. Bereits in der Spätantike kommt es mit den sogenannten „Tierstilen“ zur Etablierung eines der Gotik ähnlichen, visuellen septentrionalen Programms höchster gestalterischer Qualität und intellektueller Stringenz.²¹ Es ist dem Kunsthistoriker Wilhelm Worringer (1881-1965) zu verdanken, das Prinzip der visuellen septentrionalen Abstraktion erkannt und systematisiert zu haben, welches er in seinem Konzept der „nordischen Linie“

Abb. 2: Triskele. Book of Kells. Folio 2v: Kantontabellen

verdichtet. Worringers Ansatz wird später von Gilles Deleuze und Félix Guattari in deren Vorstellung der „nomadischen Linie“ aufgegriffen und im Rahmen ihres Konzeptes des „glatten Raums“ weiterentwickelt.

Anhand seiner Betrachtung der septentrionalen Ornamentik bemerkt Worringer einen „einschneidenden Unterschied“ gegenüber der mediterranen Ornamentik: *„Statt des gleichmässigen und allseitig geometrischen Sterns z. B. oder der Rosette oder ähnlicher ruhender Gestalten, findet sich im Norden das sich drehende Rad, die Turbine oder das sogenannte Sonnenrad, alles Muster, die eine heftige Bewegung ausdrücken. Und zwar geht die Bewegung nicht in radialer, sondern in peripheraler Richtung. Es ist eine Bewegung, die nicht aufgehoben und gehemmt*

19 Böhlk 2022, S. 25; Sweeney 2020, S. 243.

20 Mensching 1992, S. 48.

21 Böhlk 2025c, S. 14.

*werden kann.*²² Irisch-insulare Triskelemotive begegnen beispielsweise auf Arbeiten der Goldschmiedekunst sowie in der Buchmalerei, vor allem auf northumbrischen Arbeiten der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts und auf Beschlügen in wikingerzeitlichen Gräbern Skandinaviens.²³

Worringers Erkenntnis wird von Deleuze und Guattari zitiert²⁴ und mit der Bedeutung der „Turbine“ im Leben der Nomaden in Verbindung gebracht, um dann auf die wichtige Erkenntnis Gabriel Tardes hinzuweisen, der *„die Wiederholung als undefinierte Kraft und die Symmetrie als Begrenzung gegenüber (stellt). Mit der Symmetrie schuf sich das Leben einen Organismus und nahm eine sternförmige oder gespiegelte, wiederholte Form an (Radiaten und Mollusken).“*

Tatsächlich resultiert jede Ordnung aus einem rotierend-dynamischen Zusammenwirken der symmetriebrechenden Kraft der Widerständigkeit und dem bindungsstiftenden Prinzip der Begrenzung. Fraktalität entsteht genau dort, wo beide Kräfte gleichzeitig aktiv sind. Im Zusammenhang mit ihrem Konzept der „nomadischen Linie“ bringen Deleuze und Guattari deshalb deren Fraktalität als „allgemeine mathematische Definition“ des „glatten Raumes“ ins Spiel.²⁵

Damit wird die fundamentale Bedeutung des Symbols der Triskele greifbar: Ihre rotierende triadische Zentrifugalfigur macht die Wurzel, den „Grund“ jeder Ordnung – sowohl der statisch-symmetrischen „negativen“ Ordnung des „tertium non datur“ als auch der dynamisch-asy-mmetrischen „positiven“ Ordnung des Lebens –, als Konsequenz des Aus- oder Einschusses des Einflusses der symmetriebrechenden Kraft der Widerständigkeit bei der Hervorbringung einer Asymmetrie von Mög-

lichkeiten diagrammatisch nachvollziehbar. Sie liefert damit, in höchster ikonischer Verdichtung, das diagrammatische Argument der Notwendigkeit eines „Groundings“ jeder Ordnung in dem ihr absolut „Anderen.“²⁶ Dieses sich in den Konzepten der Triskele und der „nordisch-nomadischen Linie“ manifestierende Prinzip des Dynamisch-Fraktalen über Jahrhunderte kultiviert zu haben, stellt eine genuine Leistung der septentrionalen europäischen Antike dar.

Die septentrionale Antike entfaltete ihr Potenzial im Rahmen einer Phase der diskursiven Dominanz des bedeutendsten intellektuellen Integrationsprinzips der europäischen Vormoderne, der Trinität. An die fraktale Komplexität der septentrionalen Abstraktion des visuell-architektonischen Erkenntnismodells der Gotik konnte jedoch in der anbrechenden Neuzeit nicht angeschlossen werden.

Griechische Abstraktionen: Das produktive Spiel zwischen der Diagrammatizität des Triadischen und der Pseudodiagrammatizität der phonetischen Alphabetschrift

Als für den Aufstieg des „Mitten“-Prinzips folgenreichste Innovation des mediterranen Denkens dürfte die Entwicklung der medialen Technologie der phonetischen Alphabetisierung angesehen werden.

Mit dem Phänomen der Pseudodiagrammatizität der phonetischen Alphabetisierung wird das wesentliche Kriterium bei der Entstehung des lateinischen schriftsprachlichen Wahrheitsregimes der „Mitte“ fassbar:

1. Schrift materialisiert Sprache
2. Mit der phonetischen Alphabetschrift löst sich eine Schrift völlig von der ikonisch-indexikalischen Ebene und überquert

22 Worringer 1912, S. 38.

23 Wamers 2019, S. 411.

24 Deleuze und Guattari 1992, S. 699, FN 34.

25 Ebd., S. 674.

26 Böhlk 2025b.

damit Deacons kognitive Schwelle (zwischen der ikonisch-indexikalischen „analogen“ und der symbolischen „digitalen“ Komplexitätsebene)²⁷

3. Der Mensch bemerkt diese extreme Veränderung des Abstraktionsprinzips zunächst nicht und behandelt die phonetische Alphabetschrift nach wie vor, als ob sie diagrammatisch wäre²⁸
4. Die abstrakte materielle Semiosphäre der phonetischen Alphabetschrift wird – aufgrund dieser pseudodiagrammatischen Rückprojektion – für die Welt gehalten

Der Mechanismus der pseudodiagrammatischen Rückprojektion erzeugt das „ontologische Vorurteil“ der Möglichkeit einer Trennung von Struktur und Funktion, im Sinne der Präexistenz einer isolierten, in sich geschlossenen Struktur, die von jeglichem funktionalen Bezug losgelöst ist.²⁹ Diese Konstellation bildet die epistemologische Voraussetzung für die Herausbildung des „digitalen“ Wahrheitsregimes der substanzontologischen „Mitte.“ Das heißt, es entsteht der Glaube, dass sich die Komplexität der physischen Welt über rational korrigierte Beobachtungen analysieren und als technisch aufzeichnungsbares Symbolsystem der „Substanzen“ im Sinne von „Bedeutungsmittelpunkten“ „kodieren“ lässt. Gemäß dem „ontologischen Vorurteil“ der pseudodiagrammatischen Rückprojektion ließe sich auf diese Weise „Wissen“ als vom Leben getrennte Struktur in technische Systeme „einschreiben“ oder „heraufladen.“

Israelitische Schriftgelehrte wandelten das

phönizische Alphabet im Laufe des neunten Jahrhunderts v. Chr. in ein hebräisches Alphabet um.³⁰ Während die Hebräer – oder zumindest die biblischen Autoren – der Schrift positiv gegenüberstanden, empfanden sie griechische Philosophen zunächst als sekundär und abstumpfend.³¹

Aber auch auf hebräischer Seite wurde man sich des pseudodiagrammatischen „De-Groundings“ zusehends bewusst, wie Joachim Schaper hinsichtlich der ikonoklastischen Tendenzen in der Bibel anmerkt: *„Wie wir gesehen haben, hatten die Verfasser der ‚ikonoklastischen‘ Texte der hebräischen Bibel begonnen zu verstehen, dass die abstrakte Natur der alphabetischen Schrift, die jegliche Ähnlichkeit mit natürlichen Objekten verloren hatte, letztendlich die Verbindung zwischen der sichtbaren, natürlichen Welt und dem zur Beschreibung dieser Welt verwendeten Notationssystem vollständig durchtrennt hatte.“*³²

Die griechische Antwort auf diese Herausforderung lautete „Ternarität.“ Obwohl sie sich erst seit Plotin direkt nachweisen lässt, führt Pierre Hadot die „noetische Triade“ „Sein – Leben – Denken“ auf den älteren Platonismus zurück. Während Augustinus sie nur sehr eingeschränkt tauglich findet, diente sie Marius Victorinus (281/291-nach 363) als Bild der göttlichen Trinität. Die Triade des Marius Victorinus galt – aufgrund einer fälschlichen Zuschreibung von Alkuins *Dicta Albinii* als Werk des Augustinus – in der lateinischen Theologie bis ins zwölfte Jahrhundert als Bild Gottes.³³

Mit Aristobulos († um 160 v. Chr.), einem jüdischen Philosophen der alexandrinischen Schule, begann nach Max Kähler der *„(lange) Verschmelzungsprozess von platonischen*

27 Deacon 2012, S. 14.

28 „Der Hauptgrund für die Blindheit gegenüber sowohl der Schrift als auch archaischeren Bedeutungssystemen liegt darin, dass, sobald eine ‚kritische Masse‘ erreicht ist, das Bedeutungskonzept, das die ‚lineare Schrift‘ ausmacht, als so ‚offensichtlich wahr‘ angesehen wird, dass ältere Bedeutungskonzepte praktisch ausgelöscht werden“, Schaper 2019, S. 217 f. Übersetzung [deepl.com](https://www.deepl.com).

29 Renati und Madl 2025, S. 10.

30 Schaper 2019, S. 171.

31 Ebda., S. 173.

32 Ebda., S. 222, siehe auch die Ausführungen Joachim Schapers zu Derrick de Kerckhoves Thesen: Ebd., S. 218.

33 Kany 2007, S. 63 f.

und stoischen Vorstellungen mit biblisch-früh-jüdischen Tora- und Weisheitsreflexionen zu einem Logos-Pneuma-Sophia Amalgam.“³⁴ Triadisch-griechische Modelle fanden auf diesem Weg auch Eingang in die jüdische Geisteswelt.

In der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts tritt bei Theophilus († um 183), Bischof von Antiochien, zum ersten Mal das Wort *τριάς* auf. Dabei stand kein „personales“ Konzept im Vordergrund, sondern das relationale Verhältnis zwischen Gott, Logos und Sophia.³⁵

Das noch offene Spannungsfeld zwischen der pseudodiagrammatischen Rationalität des „Schriftprinzips“ und der ternären Diagrammatizität der Trinität ließ allerdings auch schon im griechisch geprägten Christentum eine Verschiebung des Wahrheitsregimes in Richtung der „digitalen“ Rationalität des aus der phonetischen Alphabetisierung resultierenden illusionistischen Denkens zu. Jedoch erzwang die epistemische Dominanz der Trinität eine permanente Auseinandersetzung mit der Diagrammatizität der Triade. Diese wirkte dann als „heiliges Korrektiv“ gegenüber der pseudodiagrammatisch-binären Rationalität der Alphabetschriftlichkeit. Das „Dritte“ musste integriert bleiben und konnte nicht zur „Mitte“ degenerieren.

Wie Nino Akirtava darlegt, fand diese Notwendigkeit ihren sprachphilosophischen Ausdruck im griechischen Konzept der Metonymie: *„Die Metonymie fungierte nicht nur als rhetorisches Mittel, sondern auch als Theorie der sprachlichen Bedeutung und als Mechanismus der Bedeutungsbildung. Im Gegensatz zur Metapher, die einen semantischen Transfer zwischen verschiedenen Bereichen beinhaltet, wirkt die Metonymie innerhalb eines einzigen semantischen Feldes: Ein Aspekt, der sie eher mit den Anliegen von Philosophen*

*in Verbindung brachte, die sich für Semantik interessierten, als mit Rhetorikern, die sich auf poetischen Ausdruck konzentrierten.“*³⁶ Abdul G. M. Sharafi charakterisierte das triadische semiotische Modell der metonymischen Bedeutung über dessen Fähigkeit, sowohl die Epistemologie als auch die Ontologie integrativ zu umfassen.³⁷ Laut Akirtava bildet diese diagrammatische Offenheit der griechischen Sprachphilosophie auch den Schlüssel zu einem öffnend-metonymischen Verständnis der Sprache des augustinischen Denkens in dessen Umgang mit der Trinität.³⁸

Dieses der Selbstkorrektur des griechischen Denkens dienende freiheitliche Balance-System zwischen Sprache und Diagrammatizität sollte im römischen Imperium sein Ende finden. Bereits bei Marcus Tullius Cicero (106 v. Chr.-43 v. Chr.) setzten ein reduktives Verständnis des griechischen Konzeptes der Metonymie als „Stilmittel“ und dessen Unterwerfung unter die rhetorische Taktik ein: *„Was bleibt, ist eine Trope, die ihrer Erklärungskraft beraubt ist: ein vages Stilmittel, dessen Grenzen zur Metapher immer schwerer zu erkennen sind.“*³⁹

Römische Abstraktion: Von der abstrakten griechischen Ternarität zum Heiligen Geist als „Mitte“ der „römischen Matrix.“

Seinen entscheidenden Aufstieg zum dominierenden mediterranen Wahrheitsregime verdankte das pseudodiagrammatische, aus schriftlicher Rationalität resultierende, „digitale“ Denken der gewaltsamen militärisch-juristischen Romanisierung des Mittelmeerraums nach der Schlacht von Pydna am 22. Juni 168 v. Chr.⁴⁰ Als Basis der „römischen Matrix“,

34 Küchler 1979, S. 112.

35 Meding 2000, S. 236.

36 Akirtava 2025, S. 19. Übersetzung: [deepl.com](https://www.deepl.com).

37 Al-Sharafi 2000, S. 183.

38 Akirtava 2025, S. 18.

39 Ebda., S. 20 f. Übersetzung: [deepl.com](https://www.deepl.com).

40 Sommer 2002, S. 510.

der legitimierenden Verbindung von Gewalt und Schriftprinzip, welche das entscheidende Machtmittel des römischen Wahrheitsregimes ausmacht, wurde es zur Grundlage des römischen Rechts.

Roberto Esposito beschreibt den entscheidenden Kippunkt bei der Entstehung der „römischen Matrix“, des römischen Wahrheitsregimes des „*terium non datur*“ und des zur „Mitte“ entleerten „Dritten“:

*„Der Ursprung dieses Missverständnisses, dessen Folgen bis heute nachwirken, liegt in der Veränderung des Begriffs ‚Wahrheit‘, die sich anhand der Metamorphose seines Gegenteils – der Lüge – erkennen lässt. Dies führt zu einem ersten semantischen und damit letztlich metaphysischen Problem. Obwohl das Gegenteil des Begriffs *alethes* – ‚wahr‘ – *lethes* wäre, bezeichnen die Griechen das ‚Falsche‘ mit dem Wort *pseudos*. Im Gegensatz zu *lethes* verweist dieser Begriff nicht unmittelbar auf ‚Verschleierung‘, sondern bezeichnet vielmehr das Verbergen, das Verheimlichen, das Verschleiern im objektiven Sinne – wie beispielsweise wenn etwas Zwischenliegendes den Blick auf das dahinterliegende verhindert. Dieser objektive Charakter, unabhängig von der subjektiven Absicht zu täuschen, verortet die Bedeutung von *pseudos* weiterhin in einem Bereich, der an den Horizont der *aletheia* angrenzt. Der Wendepunkt in römischer Richtung geht hingegen auf die lateinische Übersetzung von *pseudos* mit *falsum* zurück. Wie die Brüder Grimm belegen, ist der davon abgeleitete Begriff *falsch* nicht deutschen Ursprungs und wurde erst später in den germanischen Sprachraum importiert, entlang der etymologischen Linie, die vom Stammwort *fall* stammt, auf das auch das griechische *sfallo* zurückzuführen ist. Aber auch im Fall von *sfallo* – das eine irreführende Täuschung bezeichnet, die dazu bestimmt ist, ‚ins Wanken zu bringen‘, ‚zu Fall zu bringen‘ (zu-Fall-bringen) oder ‚zu fällen‘ (fällen) – handelt es sich um*

*eine Bedeutung, die noch mit dem Bereich der Verbergung und Verschleierung vereinbar ist. Es ist das römische Prinzip des *imperium*, verstanden als Macht, die auf die Unterwerfung anderer ausgerichtet ist, das den Sinn von ‚falsch‘ – bis hin zum Verlust jeglicher Beziehung zur Semantik der *aletheia* – in Richtung der Täuschung zum Zweck der Herrschaft biegt.“⁴¹*

Die intellektuelle Umgebung der Entstehung des lateinischen Verständnisses der Trinität wird von Friedemann Drews wie folgt charakterisiert: *„Die platonische Philosophie scheint somit für die spätantike Auslegung sowohl Homers wie der Bibel nicht nur attraktiv gewesen zu sein, sondern verbindet im Sinne eines gemeinsamen Horizonts Exegeten wie z. B. Plutarch und Proklos auf paganer und Augustinus und Origenes auf christlicher Seite.“⁴²* Auch wenn Rom im Zuge seiner Expansion der hellenistischen Architektur sogar im Vorderen Orient zum Durchbruch verhalf,⁴³ *„war die Zeichensprache des Hellenismus weitgehend importiertes Fremdprodukt“* (Michael Sommer).⁴⁴ *„Als unmittelbare Träger der christlichen griechischen Erbschaft, welche sie auf direktem Wege verstehen und verkündigen konnten, nahmen die griechischen Christen in der Kirche des Westens – trotz ihrer niedrigen sozialen Lage – den lateinischen Christen gegenüber eine überlegene Stelle ein“* (Arpad Orban).⁴⁵

Jörg Rüpke fasst einige Ergebnisse des Forschungsprogramms „Römische Reichs- und Provinzialreligion“ wie folgt zusammen: Noch im zweiten Jahrhundert bliebe im römischen Imperium ein weiter Bereich von Religion nicht geregelt,⁴⁶ *„weder (kann) von einer politisch*

41 Zitiert nach der E-Book-Fassung von Esposito 2020, S. 42. Übersetzung: [deepl.com](https://www.deepl.com).

42 Drews 2022, S. 32.

43 Sommer 2002, S. 517.

44 Ebda., S. 522.

45 Orban 2013, S. 55.

46 Rüpke 2011, S. 310.

*entworfenen Reichsreligion noch auch nur einem zentral gesteuerten und flächendeckend realisierten Kaiserkult die Rede sein.*⁴⁷ *„Gerade weil sie nicht völlig der politischen Kontrolle unterliegt, bietet Religion eine wichtige Legitimationsquelle für Herrschaft, bleibt eine ‚dritte Autorität‘ (Georg Simmel).“*⁴⁸ Diese offene Situation sollte sich im Zuge der bevorstehenden reichspolitisch-juridischen Normierung des Christentums grundsätzlich wandeln.

Noch kurz zuvor verfolgt, stiegen christliche Würdenträger stetig in der Gunst des Kaisers Konstantin I. (270/288-337). Seit 313 garantierte die Mailänder Vereinbarung im ganzen Reich die Religionsfreiheit. 325 berief der Kaiser das Erste Konzil von Nicäa ein, um innerchristliche Streitigkeiten beizulegen. Auf dem Weg zur römischen Staatsreligion wurde damit der Prozess der „Latinisierung“, „Politisierung“ und „Juridifizierung“ des Christentums unumkehrbar. Diesen Homogenisierungstendenzen stand das von Leonardo Boff⁴⁹ betonte Freiheitspotenzial der Trinität entgegen.

Eine „Trinitätsgesetzgebung“ setze ein, welche die Interpretation der trinitarischen Ternarität schriftlich normierte, um „rechtgläubige Christen“ von „den Anderen“ zu unterscheiden. Durch diese fatale Entwicklung unterwarf sich das katholische Christentum der römischen Matrix. Das „Dritte“ der Trinität wurde zur sprachlich definierten „Mitte“ eines binären, zwischen wahr und falsch unterscheidenden römisch-katholischen Wahrheitsregimes, das ein Erleben der inhärenten trinitarischen „Unschärfe“ mit Strafe und Ängsten verband. Von Beginn an war diese Transformation mit dem Mittel der Gewaltausübung verbunden: Die Reduktion des Triadischen zum Binären erzwingt eine latente Gewaltbereitschaft.

Das offene Wesen des griechischen Christentums, als innovative Kultur einer aus dem

spielerischen Umgang mit dem Spannungsfeld zwischen ternärer Diagrammatizität und sprachlicher Pseudodiagrammatizität resultierenden kreativen Produktivität, überlebte den Prozess der Transformation zur römischen Staatsreligion nicht. Die Unterwerfung der Trinität unter die römische Matrix, der Prozess des gewaltsamen „Bruches“ der Trinität, ihrer Stillstellung und Maskierung zur Basis der autoritären politischen Scheinsouveränität der „Mitte“, setzt, als Folge der Beschlüsse des Konzils von Nicäa im Jahr 325, bereits kurz nach Konstantins Tod im Jahr 337 ein. Nach einem Augenblick griechisch-trinitarischer Toleranz, welche die Scheinlegitimität der römischen Matrix zu bedrohen begann, errichteten die Profiteure das politisch-juridische Herrschaftssystem Roms in einem exorbitanten Ausbruch von Gewalt neu und unterwarfen ihm das freiheitliche Potenzial des es herausfordernden Denkmodells der Trinität.

Doris Dorer beschreibt den gesellschaftlichen Kontext der nun einsetzenden Entwicklung: *„Die katholische Kirche war zur Staatskirche und die Häresie damit zum Staatsverbrechen geworden. Aus der verfolgten Kirche entwickelte sich innerhalb von weniger als hundert Jahren eine verfolgende Kirche. Erstmals töteten Christen andere Christen wegen unterschiedlicher Glaubensauffassungen. Verfolgt wurden aber vor allem die Juden, an die eigenen jüdischen Wurzeln erinnerte sich die römische-hellenistische Staatskirche scheinbar nicht mehr. Rund hundert Jahre nach Konstantins Tod schloss Theodosios II das Judentum aus dem sakralen Reich durch Staatsgesetze aus. Dies betraf zuerst Mischehen, Beamtenstellen und den Synagogenbau. Die christliche Diskriminierungspraxis führte im ausgehenden römischen Reich zur Isolation des Judentums. Ihren Höhepunkt erfuhr die christliche Staatsreligion durch das Trinitätsdogma, das am zweiten Ökumenischen Konzil von Konstantinopel 381, einberufen von*

47 Rüpke 2011, S. 318 f.

48 Ebda., S. 301 f.

49 Sinner 2000, S. 1.

*Theodosius dem Großen, die Wesensgleichheit auch des Heiligen Geistes mit Vater und Sohn festschrieb.*⁵⁰

Die nizänische „Trinitätsgesetzgebung“ leitete jene weitreichenden Verzerrungen des Verständnisses der Trinität ein, die Jahrhunderte später nicht nur intellektuelle Großkonflikte wie den Universalienstreit hervorbrachten, sondern auch unzählige Menschenleben kosteten. Das Verhältnis der Stellung der Trinität gegenüber der Bibel verschob sich zugunsten des Textes: Von nun an wurde der unsinnige Versuch, ihr übersprachliches ternäres Wesen anhand eines normativ verstandenen Bibeltextes zu deuten, zum reichsgesetzlich erzwungenen „Interpretationsmodell.“

Die intellektuellen Auswirkungen dieser Unmöglichkeit lassen sich beispielsweise anhand von Marius Victorinus Ringen mit der Unvollkommenheit der Sprache bei seiner Arbeit an einer Trinitätslehre nachvollziehen, dem ersten Versuch in der antiken christlichen Theologie, das nizänische Verdikt der „Wesensgleichheit“ (Homousie) zwischen Vater und Sohn mit sprachlichen Mitteln zu „beweisen.“⁵¹ Dabei wird deutlich, dass die politisch-polemische Argumentation gegen die Homöer zur logischen Inkonsistenz und zur Verschleierung kategorialer Unterschiede der drei triadischen „Organe“ führt.⁵² Das Scheitern der sprachlichen Logik vollzieht sich konkret in der Unmöglichkeit, die Fluktuation des Wesens der Triade zwischen Relation und Substanz sprachlich fassen und beschreiben zu können: *„Victorinus kann zwar an einigen Stellen logisch zwischen dem bloßen Sein des Vaters und dem definierten Sein des Logos unterscheiden, da jedoch Vater und Sohn dieselbe Substanz*

haben, werden diese Unterscheidungen zugleich wieder hinfällig.“⁵³

Charles Sanders Peirce kategoriale Unterscheidung zwischen Erstheit und Zweitheit verweist auf die Unmöglichkeit einer substanzontologischen „Beweisbarkeit“ der behaupteten Homousie, da sich eine „Wesensgleichheit“ höchstens im Sinne des relationalen Zusammenspiels aller drei „Organe“ einer Triade am Zustandekommen ihrer Rotation fassen lässt. Marius Victorinus (281/291-363) und später Gregor von Nazianz (um 329-390) erkannten das Prinzip der Rotation der Triade und die Bedeutung der Bewegung für das Verständnis der Trinität, konnten dieses fundamentale Phänomen aber nicht weiterentwickeln, da es mit der reichsgesetzlichen Vorgabe einer „substanziellen Wesensgleichheit“ kollidierte.

Infolgedessen zerbricht bei Victorinus das „Werkzeug“ der sprachlichen Rationalität beim „Bohren der Trinität“: Die sprachliche Notwendigkeit der Begriffsunterscheidung produziert Paradoxien. Die daraus resultierenden *Salti mortali* machen die Argumentation zusehends unverständlich: *„Insgesamt steht der Leser vor einer doppelten Herausforderung, wenn er diese Argumentation des Victorinus nachvollziehen will: Zum einen spielt Victorinus mit der Mehrdeutigkeit der Fachtermini, zum anderen kann er sie durch das Grundaxiom der Homousie von Vater und Sohn austauschen. Er benutzt den Begriff der Substanz in zwei ganz unterschiedlichen Weisen, einmal auf den Sohn bezogen im Sinne des geformten Seins, einmal auf den Vater bezogen im Sinne eines zugrundeliegenden Subjekts. Zudem kann er alle Existenzbegriffe, die vom Sohn ausgesagt werden, qua Homousie auch auf den Vater übertragen. Die Begriffsunterscheidung hat damit zwar einen bedeutenden logischen Nutzen, da sie das Kausalitätsverhältnis zwischen Vater und Sohn*

50 Dorer 2012, S. 58.

51 Zacher 2023, S. 239 f.

52 Ebda., S. 243 f.

53 Ebda., S. 244.

*offenlegt, ist aber faktisch durch die Gleichewigkeit und substantielle Identität der beiden wieder aufgehoben.*⁵⁴

In seiner intellektuellen Not rettet sich Victorinus im verstörenden Moment des Erlebens der phänomenalen Andersartigkeit der Trinität gegenüber der Sprache in den scheinbar sicheren Hafen des Bibeltextes: *„Das Sein (quod est esse) schreiben wir daher Gott zu, die Form aber Christus, da durch den Sohn der Vater erkannt wird, d.h. durch die Form wird das Sein (quod est esse) erkannt. Und hierzu steht geschrieben: ‚Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.‘ (Joh 14,9) Gott ist also ὕπαρξις und der Sohn ist ὕπαρξις. Denn ὕπαρξις ist das Sein mit Form (cum forma quod est esse). Und da sie beide immer zugleich existieren (sunt), ist die Form Sein (esse) und das Sein (ipsum esse) Form. Daher ist der Vater im Sohn und der Sohn im Vater.*⁵⁵

Die Lösung der politischen Aufgabe, die substanzielle „Homousie“ zwischen der Peirce’schen Kategorie der Erstheit und Zweitheit mit sprachlichen Mitteln zu „beweisen“, kann nicht gelingen. Victorinus bemerkt in diesem Zusammenhang die Unzulänglichkeit der aristotelischen Kategorien, welche Peirce überwindet, indem er seine drei Fundamentalkategorien nicht logisch, sondern phänomenologisch konzipiert. Victorinus aber wurde ein unbeschwerter, phänomenologischer Zugang zur Trinität durch die nizänische „Trinitätsgesetzgebung“ unmöglich gemacht. Diese fatale Erkenntnisbehinderung durch unaufhebbare sprachliche Diktate sollte die Theologie bis zur Gegenwart im Verständnis der Trinität entscheidend behindern und ihre systemische Schlechterstellung gegenüber der Philosophie und den Naturwissenschaften begründen: *„es (ist) nicht einfach(...), das Wesen und die Zeugung des Sohnes zu*

*erkennen. Diese Einsicht bildet für ihn (Victorinus) die fundamentaltheologische Grundlage seiner Trinitätstheologie: Aussagen, die unmittelbar einleuchtend und nachvollziehbar sind, sind für ihn keine adäquaten theologischen Positionen.*⁵⁶ Sprachliche Wirrnis wird zum „Programm der Theologie“: *„Daher sei die nizänische Lehre von der Homousie die einzige, die dem fundamentaltheologischen Kriterium gerecht werde, dass Christus und seine Zeugung kaum erfassbar sind. Das ὁμοούσιον zeichnet sich nicht nur durch eine schwere Verständlichkeit aus, sondern berge sogar dezidierte Widersprüchlichkeiten in sich. Sofort frage man sich, ob es dann zwei ungezeugte Prinzipien gebe und wie unter diesen Voraussetzungen die Verschiedenheit der Hypostasen gewährleistet bleibe, und ob der Vater dann auch vom Leiden des Sohnes betroffen sei.*⁵⁷ Florian Zacher beschreibt das Wesen der Theologie: *„Victorinus münzt so in rhetorisch geschickter Manier den offensichtlichen Nachteil des ὁμοούσιον zu einem Vorteil um: Gerade weil man es nicht versteht, ist es die beste Aussage, die man über Gott machen kann, weil dies den Anforderungen einer sachgemäßen Theologie entspricht.*⁵⁸ Es sollte sich als fatal erweisen, eine Lehre der sprachlichen Wirrnis zum legitimitätsstiftenden Fundament der staatlichen Rechtsordnung zu erheben.

Die Produktion von Paradoxien und das „Paradoxienmanagement“ bezeichnen basale Merkmale des binären römisch-juridischen Wahrheitsregimes.⁵⁹ Sie sind Konsequenzen der „digitalen“ Komplexreduktion und der dadurch entstehenden „Lücke“ zwischen dem Analogen und dem Digitalen und wurzeln im von-Neumann’schen Diktum der Unüberwindbarkeit der „kognitiven Schwelle“ (Terrence

56 Ebda., S. 254.

57 Ebda., S. 254.

58 Ebda., S. 255.

59 Christensen 2005.

54 Zacher 2023, S. 250.

55 Ebda., S. 245 f.

Deacon)⁶⁰ zwischen der symbolisch-„digitalen“ Welt des Beobachters und der ikonisch-indexikalisch-„analogen“ Welt des Beobachteten. Doch das menschliche Sein überbrückt diese Schwelle im dynamischen Zusammenwirken von sprachlich-rationalem Bewusstsein und diagrammatisch wirksamem Unbewusstsein: Die Diagrammazität der Triade erschließt die koexistente Relationalität von Digitalität und Analogizität als Wesen des Menschen auf phänomenologische Weise und widerspricht damit jeder machtpolitischen Unterordnung des einen Prinzips unter das andere. Ein freiheitlicher Zugang, den sich die lateinische und protestantische Theologie aufgrund ihrer römischen Juridifizierung als Preis für die Teilhabe an der politischen Macht selbst verschlossen hat.

„*Recht existiert als Aufschub*“, konstatiert Ralph Christensen:⁶¹ Wenn es aber um die „Wahrheit“ geht, kann das Konzept des juristischen Paradoxienmanagements durch Veragung der Streitfrage in die Zukunft kaum befriedigen. Unter dem politischen Druck, dennoch sprechen zu müssen, wächst das von Roland Barthes charakterisierte faschistoide Potenzial des „Sprachzwangs“ stetig an, um sich dann in Gewaltexzessen gegenüber einer stellvertretend zum „Feind“ erklärten Gruppe zu entladen. Augustinus bringt den „Sprachzwang“ der römischen Ordnung hinsichtlich der Trinität auf den Punkt: *„Dictum est tamen tres personae non ut illud diceretur sed ne taceretur.“* (Die Antwort lautet jedoch: drei „Personen“, nicht damit es (vollständig) ausgesprochen werden kann, sondern damit es nicht (ganz) unausgesprochen bleibt.)⁶²

Jahrhunderte später erfasst Roscelin von

Compiègne präzise die Problematik des Verlusts der Fähigkeit zur lateinischen Bewältigung von „Unschärfe.“ In einem um 1119/20 verfassten Brief an Abaelard schreibt er: *„Aber man darf auch nicht sagen, dass sie (die Griechen) im Glauben an die Dreifaltigkeit durch Dreiteilung der Substanz irren, weil sie freilich anders sprechen als wir, aber dennoch dasselbe glauben wie wir, weil – so sagen wir – entweder die Person oder die Substanz oder die Essenz in Gott ganz und gar das Gleiche bezeichnen. Nur in der Sprache liegt nämlich der Unterschied, im Glauben Einheit, andernfalls gäbe es bei den Griechen keine Kirche.“*⁶³

Wer sich mit dem neuartigen christlich-lateinischen Wahrheitsregime anfreunden kann, dem gehört die Zukunft. In diesem Zusammenhang ist ein Vergleich zwischen der Epistemologie Gregors von Nazianz und jener seines Athener Studienfreundes Basilius von Caesarea (um 330-379) aufschlussreich.

Bereits in der Athener Zeit wird die diffizile Spannung zwischen Gregors Graecophilie und Basilius Latinität deutlich, obwohl Gregor sich immer darum bemühte, die Unterschiede gegenüber seinem Freund zu verwischen. Philip Rousseau erklärt die latente Differenz biografisch: *„frühere Erfahrungen, an denen Basilius nicht direkt teilgenommen hatte, nämlich Gregors Studien in Caesarea und Alexandria – genau den Zentren, in denen Origenes seine großartige Verschmelzung von klassischer Philosophie und Bibelexegese erreicht hatte. (...) (prägten) sicherlich Gregors spätere Sichtweise auf platonische Themen. Dennoch stellte er Basilius so dar, als würde er schon damals weitgehend derselben Argumentation folgen: „Bei ihm war Beredsamkeit nur ein Accessoire (...), und er schöpfte daraus nur*

60 Deacon 2012, S. 14.

61 Christensen 2005, S. 93 f.

62 De Trinitate: Buch 5 Kapitel 9, Übersetzung gemäß: <https://bkv.unifr.ch/de/works/cpl-329/compare/the-fifteen-books-of-aurelius-augustinus-bishop-of-hippo-on-the-trinity/81/de-trinitate>, zuletzt geprüft am: 21.11.2025.

63 Quelle: „Brief des Roscelin von Compiègne an Peter Abaelard“, <https://www.abaelard.de/060011rosceschmaeh.htm>, zuletzt geprüft am: 21.11.2025.

das, was für unsere Philosophie hilfreich war, da ihre Kraft für die Darlegung von Gedanken notwendig ist (...).⁶⁴ Basilius hingegen beschönigte die schroffe Differenz gegenüber seinem Freund hinsichtlich der Beurteilung des Athener Studienaufenthalts nicht: Während Gregor Athen als Sinnbild der „Herrlichkeit Griechenlands“ preist,⁶⁵ empfand Basilius den Aufenthalt dort später als völlige Zeitverschwendung: *„Ich habe Athen verlassen und alles dort verachtet.“*⁶⁶

Worin wurzelte jene Differenz? Eine Spur zur Beantwortung dieser Frage könnte die unterschiedliche Bewertung der sprachlichen Rationalität bilden. Gregor schrieb später über die Zeit der Tätigkeit seines Freundes Basilius als Lehrer an der Schule in Caesarea: *„Er war übermäßig aufgeblasen von seinen rhetorischen Fähigkeiten (...) und verachtete alle großen Namen und hielt sich für besser als die führenden Männer der Region.“*⁶⁷

Gregor fasste seine zu Basilius' Begeisterung für den Wert der Sprache kritische Haltung gegenüber der Rhetorik in folgendem wichtigem Statement zusammen: *„Ich gehe davon aus, dass alle intelligenten Menschen darin übereinstimmen, dass unter den menschlichen Vorzügen die Bildung an erster Stelle steht. Ich beziehe mich dabei nicht nur auf unsere edlere Form der Bildung, die alle ehrgeizigen Verzierung der Rhetorik (...) verachtet und sich nur der Erlösung und der Schönheit dessen verschreibt, was dem Verstand zugänglich ist (...), sondern auch auf jene äußere Kultur, die viele Christen aufgrund eines Fehlers in ihrer Beurteilung (...) als verräterisch und gefährlich verachten und als etwas, das uns von Gott abwendet. Wir haben (aus heidnischem Brauch) Prinzipien der Erforschung und Spekulation (...) übernommen, während wir alles abgelehnt*

haben, was zu Dämonen, Irrtum und dem Abgrund der Verdammnis führt. Und aus diesem Material haben wir Nutzen für die Frömmigkeit gezogen, indem wir gelernt haben, das Bessere vom Schlechteren zu unterscheiden, und aus seiner Schwäche haben wir unsere eigene Lehre gestärkt.“ Aus dieser Haltung folgt ein wichtiges Fazit: *„Ich habe lange Zeit hart an der Kunst des Schreibens gearbeitet, aber auch diese habe ich vor den Füßen Christi niedergelegt, um mich dem Wort des großen Gottes zu unterwerfen.“*⁶⁸

Und dieses „Wort des großen Gottes“ besteht in der die Symmetrie der Pseudodiagrammatizität der Sprache brechenden Macht der rotierenden Trinität. Hermann Josef Sieben verweist auf eine entscheidende Innovation der trinitarischen Theologie Gregors von Nazianz: *„Nach Bergmann⁶⁹ (...) ist Gregor von Nazianz der erste christliche Theologe, der die Bewegung zum tragenden Element des Gottesbilds macht und gegen PLOTIN die Einheit der Hypostasen nicht in einer Person, sondern in der Vollkommenheit ihrer Bewegung konstituiert sieht. Damit ist Gott nicht mehr der selber unbewegte Beweger (ARISTOTHESES), sondern Bewegung in höchster Vollendung.“*⁷⁰

Demgegenüber charakterisiert Jürgen Werbick die Rolle Basilius von Cäsareas als Vorbereiter und Vordenker der Pneumatologie des Bekenntnisses von Konstantinopel über dessen Hauptargument für die Gleichwesentlichkeit der drei trinitarischen Personen: *„Wenn wir ‚Gott aus Gott‘ verehren, bekennen wir sowohl die Eigentümlichkeit der Personen, als auch halten wir an der Monarchie fest, ohne die Theologie (Gottrede) in eine Vielheit einzelner Teile zu zerreißen.“*⁷¹

Das Konzept der „Gleichwesentlichkeit“ realisiert jene „Verwischung“, welche ihre Be-

64 Rousseau 1994, S. 39.

65 Ebda., S. 48.

66 Ebda., S. 40.

67 Ebda., S. 40.

68 Ebda., S. 48.

69 Bergmann 1995, S. 161.

70 Gregorius 1996, S. 170, FN 10.

71 Werbick 2010, S. 36.

wegung stillstellt und so die Marginalisierung der absoluten Andersartigkeit des „Dritten“ der Triade einleitet. Die Anwesenheit des absolut anderen „Dritten“ spannt die triadische Struktur auf und initiiert ihre Rotation, welche wiederum die fundamentale kategoriale Andersartigkeit des „Ersten“ und „Zweiten“ konstituiert. Mit der autoritären Setzung einer SUBSTANZIELLEN „Gleichwesentlichkeit“ wurden die Stillstellung, Maskierung und Unterwerfung der Trinität unter die römische Matrix vollzogen und ihr dynamisierendes revolutionäres Potenzial als Gesellschaftsprogramm (Leonardo Boff)⁷² für Jahrhunderte unkenntlich gemacht. Der „juristische“ Ausschluss seiner absoluten Andersartigkeit entleerte den „Heiligen Geist“ gewaltsam in die „Mitte“ der römischen Matrix: *„Dass der Heilige Geist ‚in der Mitte‘ ist zwischen Vater und Sohn, wird die Theologie des Heiligen Geistes – vor allem des Westens – in der Folgezeit zu entsprechenden Denkmodellen der gottimmanenten Trinitätslehre inspirieren“* (Jürgen Werbick).⁷³

Die Konsequenzen der reduktionistischen Auslöschung der Diagrammazität der Trinität und ihre Unterwerfung unter die binäre Pseudodiagrammazität der Sprache führten zu der auf dem vierten ökumenischen Konzil von Chalkedon (451) getroffenen Festlegung der Vorstellung der „beiden Naturen in Christus.“ Die längst ihrer Dynamik beraubte Trinität wurde in ein immer unübersichtlicher werdendes Netz juristischer Interpretationen einer „trinitarischen Gesetzgebung“ zur Abwehr von interpretatorischer „Andersheit“ eingesponnen. Unter diesem „sprachlichen Filz“ erstickte ihre einst inspirierende, rotierende Dynamik: *„Die verwendeten Begriffe waren jedoch schon auf dem Konzil selbst nicht eindeutig geklärt worden. Denkt man die zwei Naturen nicht ineinander, sondern nebeneinander, so besteht*

nicht nur die Gefahr eines Dualismus, sondern auch des Missverständnisses, man könne Menschliches und Göttliches mit demselben Begriff erfassen. Unklar bleibt auch, was konkret an Jesus göttlich bzw. menschlich war“ (Doris Dorer).⁷⁴

Nach dem Ende der weströmischen Staatlichkeit geriet die römische Matrix in eine vorübergehende Krise, die zu einem Wiederaufleben trinitarischer intellektueller Freiheit im Christentum führte.

Aus diesem vorübergehend vom Einfluss der römischen Matrix befreiten Milieu heraus wurde es im vormodernen Europa möglich, septentrionale und griechische triadische Wahrheitstraditionen zum ternär-diagrammatischen Wahrheitsregime des „gotischen Denkens“ zusammenzuführen. Dabei erhält

Abb. 3: „Officium Trinitatis“: Maria in der Trinität: Offices of New Minster, Winchester (Cotton MS Titus D XXVII, fol. 75v), um 1012-1020. Zur Deutung: Iacobone 1997, S. 236 f.

72 Sinner 2000, S. 1.

73 Werbick 2010, S. 36.

74 Dorer 2012, S. 59.

das für das griechisch geprägte Christentum durch Gregor von Nazianz erschlossene dynamische Prinzip der rotierenden Trinität durch die Tradition der rotierenden Triskele im septentrionalen, triadisch-fraktalen Wahrheitsregime Unterstützung. Diese Synthese findet ihren Ausdruck im architektonischen Erkenntnismodell der Gotik. Dessen Funktion als Werkzeug zur Produktion baulich-materiell erlebbarer „Erkenntnisorte“ ermöglichte die Verankerung der diagrammatischen Realpräsenz des Prinzips der Fraktalität im öffentlichen Raum der gotischen Polis.

Im aufkommenden Investiturstreit nutzten sowohl der Kaiser als auch der Papst zunehmend das römische Recht. Petrus Crassus, der juristische Verteidiger Heinrichs IV. (1050-1106), gilt als einer der ersten weltlichen Akteure, die das römische Gedankengut argumentativ heranzogen.⁷⁵

Die wachsende Nachfrage nach Experten des römischen Rechts führte dazu, dass am Ende des 11. Jahrhunderts in Bologna, wohin Handschriften eines vom oströmischen Kaiser Justinian I. erlassenen Gesetzbuches gelangten, „die vielleicht älteste Universität der Welt“ (Selbstbeschreibung) entstand, an der von nun ab an römischen Gesetzestexten geschulte Juristen ausgebildet wurden.

Die Expertise dieser neuen Berufsgruppe der akademisch geschulten „Schriftgelehrten“ bestand in der argumentativen Durchsetzung des pseudodiagrammatisch-digitalen Wahrheitsregimes. Dieses wiederhergestellte römisch-juridische Selbstverständnis traf auf die unter griechischen und septentrionalen Einflüssen stehenden trinitarischen Kulturen Europas. Der daraus resultierende Großkonflikt

sollte das Programm der sich entwickelnden Scholastik maßgeblich prägen.

Scholastik: Intellektuelle Dynamik im Spannungsraum zwischen christlicher Ternarität und wiedererstarkender römisch-juridischer Binarität

Die gesamte intellektuelle Dynamik des sogenannten „Hochmittelalters“ resultiert aus dem erneut aufflammenden Großkonflikt zwischen dem trinitarisch-septentrionalen und dem römisch-juridischen Wahrheitsregime. Dabei handelte es sich um eine dynamische Spannungssituation zwischen den intellektuellen Hauptströmungen des vormodernen europäischen Denkens: der griechisch-christlichen ternär-geometrischen Abstraktionskultur, der „digitalen“ römisch-juridischen Abstraktionskultur und der septentrionalen Abstraktionskultur der abstrakten triadischen Fraktalität.

Mit der Christianisierung des römischen Imperiums und dem Aufstieg des Christentums zur römischen Staatsreligion erlangte das ternäre Prinzip der Trinität formal eine gleichberechtigte Stellung gegenüber der etablierten binär-digitalen „römischen Matrix.“ Tatsächlich jedoch wurde die Dynamik der Trinität durch eine „trinitarische Gesetzgebung“ stillgelegt und ihr „Drittes“ zur „Mitte“ der nun „christlichen“ römischen Matrix reduziert. Damit erreichte der Konflikt zwischen „echter“ ternärer Diagrammazität und reduktionistisch-binärer Pseudodiagrammazität eine neue politische Dimension. Aufgrund des bald einsetzenden Zerfalls der weströmischen Staatlichkeit und der damit einhergehenden vorübergehenden Dämpfung der Wirkung des Prinzips der „römischen Matrix“ kehrte die Auseinandersetzung mit der hochmittelalterlichen „Wiederentdeckung“ des römischen Rechts zurück und sollte jene intellektuelle Dynamik der

75 Schmiegel 2007, S. 48.

Scholastik maßgeblich bestimmen, die in der Gotik ihren prägnantesten Ausdruck fand.

Zwei gewaltige intellektuelle Meta-Auseinandersetzungen der europäischen Vormoderne wurden maßgeblich vom Spannungsraum zwischen ternärer Diagrammazität und reduktionistisch-binärer Pseudodiagrammazität induziert: der sogenannte „Universalienstreit“ und der „Investiturstreit“ zwischen Kaiser- und Papsttum. Schließlich liefen beide Konfliktlinien in der Auseinandersetzung zwischen Kaiser Ludwig IV. (1282/1286-1347) und dem Papsttum in jener geistig-politischen Strömung zusammen, die schließlich zur Verschüttung des trinitarischen Wissens unter dem römisch-juridischen Weltbild führte und den Epochenumbruch zur „Neuzeit“ maßgeblich auslösen sollte.

Der Universalienstreit resultiert ursächlich aus dem latenten Konflikt zwischen relationaler und substanzieller Ontologie. Der Konflikt verläuft zwischen Realitätslehren, die das Verhältnis zwischen dem Spezifischen und dem Allgemeinen entweder über eine Bevorzugung der Beziehungen zwischen Entitäten untereinander oder über ihr Verhältnis zu abstrakten Klassifizierungen von Eigenschaften erklären. Die „Nominalisten“ marginalisieren die Bedeutung allgemeingültiger Eigenschaften, der sogenannten „Universalien“, um die Beziehungen zwischen Singularitäten als realitätsstiftendes Element herauszustellen. Die „Realisten“ hingegen heben die Fähigkeit zur Bildung von Eigenschaftsklassen als realitätsstiftendes Element hervor. Sie stehen in pseudodiagrammatischer Tradition und gehen davon aus, dass diese Praxis durch universale Gesetze der „Realität“ legitimiert sei.

Die Komplexität des Realitätsbezugs des Menschen wird von beiden Ansätzen nicht vollständig erfasst. Hinter der Position der „Realisten“ verbirgt sich das Phänomen der schriftsprachlichen Pseudodiagrammazität, welches in das Symbol-Grounding-Problem

führt, da die Frage unbeantwortet bleibt, wie ein System von symbolischen Klassen mit einer „Realität“ verbunden werden kann, deren Komplexität jedes Symbolsystem übersteigt. Die relationalontologische Radikalität des Nominalismus führt hingegen in den Solipsismus hinein und endet somit ebenfalls in einer „degroundet“ Situation, da absolute Singularitäten schlicht beziehungsunfähig sein müssen, um die Notwendigkeit eines übersingulären „Mediums“ und damit die Anerkennung „realer“ Allgemeinheit verneinen zu können. Erst die Integration eines „Dritten“, das zwischen „dem absolut Unterscheidenden“ und „dem absolut Verbindenden“ fluktuiert, in eine rotierende triadische Struktur ermöglicht ein diagrammatisches Modell, welches der Komplexität des Realitätsbezugs des Menschen als Bewusstsein im lebendigen Organismus gerecht wird.

Der „Investiturstreit“ bildet eine Begleiterscheinung des Universalienstreits, indem die Frage nach der Legitimität aufgeworfen wird: Wird Legitimität extern über juristische Begründbarkeit konstituiert oder entsteht sie aus individueller Autorität heraus?

Beide Konflikte resultieren aus dem Wiederaufstieg der „römischen Matrix“ im Zuge der Etablierung des Berufsstandes der anhand von römischen Rechtsquellen akademisch ausgebildeten Juristen, ein Prozess, welcher durch das zwischen Kooperation und Konfrontation changierende Verhältnis zwischen Papst- und Kaisertum befördert wurde, da beide Seiten römische Traditionen beanspruchten und deshalb auf die Expertise von professionell ausgebildeten Schriftgelehrten angewiesen waren.

Die vom griechischen Gedankengut geprägte Scholastik machte die resultierende Dynamik intellektuell produktiv. Mit der Gotik trat ihr eine geometrisch-handwerkliche, diagrammatische Erkenntnistheorie zur Seite, welche das Element der empirisch-septentrionalen Fraktalität einbrachte und sich des-

halb fundamental und innovativ vom Prinzip der „aufgestapelten Lasten“ der griechischen Architektur unterscheidet.⁷⁶ Die Anwesenheit gotischer Bauwerke übernimmt folglich eine ähnliche epistemologische Funktion wie das ikonische Element im Rahmen der graphischen Logik (Relationenlogik und Existenzgraphen) von Charles Sanders Peirce:⁷⁷ Die Architektur macht die Ternarität der Trinität diagrammatisch erlebbar und platziert dieses Erleben in den urbanen Zentren der vormodernen Gesellschaften Nordeuropas. Diese Konstellation prädestiniert die gotische Polis mit ihren drei symbolischen Grund-Infrastrukturen – Stadtmauer und Tore | Marktplatz und Rathaus | gotische Stadtkirche – zum idealen Ort einer „analogen“ Demokratie. Mit der unter dem Einfluss der römischen Matrix beginnenden Professionalisierung des rationalen Denkens und der Verlagerung der intellektuellen Universitas aus der gotischen Polis hinter die Mauern professioneller universitärer Thinktanks kann — mit der einsetzenden Zerstörung der urbanen Universitas — möglicherweise eine infrastrukturelle Ursache für die einsetzende neuzeitliche „Trinitätsblindheit“ gefasst werden.

Die dynamische Rotation der drei „Sphären“ des vormodernen europäischen Denkens, der Interaktion zwischen griechischen, römischen und septentrionalen Traditionen, kennzeichnet die europäische Kultur der Vormoderne als geistige Hochphase, deren Niedergang durch den Verlust der „trinitarischen Korrektur“ bei gleichzeitiger Aufwertung der „römischen Matrix“ zum Kern einer neuartigen Ordnung – der bürokratischen „Verwaltung“ der „Realität“ – einsetzte.

Der latente Dualismus zwischen Papst- und Kaisertum, in dessen Rahmen die „römische Matrix“ als Basis einer Politisierung des Kon-

Abb. 4: Triangulation des romanischen Kreisbogens zum gotischen Spitzbogen

flikts stetig an Bedeutung gewann, verdrängte nach und nach das integrative Wissen um die strukturelle Bedeutung der Trinität. Damit zerbrach die Fähigkeit, die drei intellektuellen Strömungen der griechischen, römischen und septentrionalen europäischen Antike in einem dynamisierenden intellektuellen Prozess produktiv machen zu können. Die Verteilung des Aristotelismus am 7. März 1277 durch den Pariser Bischof Étienne Tempier († 1279) leitete die politische Radikalisierung des Nominalismus zur „via moderna“ ein. Dieser Weg zeichnete sich ab, da die Trinitätsvorstellungen nach und nach unter den Einfluss römisch-juridischer Vorstellungen von „Personalität“ gerieten und die alte Diskussion über die „Substanz“ der „drei Personen“ das Wissen um die abstrakten Prinzipien des Triadischen, beispielsweise im Sinne des von Victorinus und Gregor von Nazianz entworfenen Konzepts einer rotierenden Bewegung von Potenz, Begegnung bzw. Erkennbarkeit und Reflexivität,⁷⁸ zu verdrängen begann.

Roberto Esposito beschreibt das „digitale“ Wesen der Personalität innerhalb der „römischen Matrix“: *„Im Übrigen bleibt die Auszeich-*

⁷⁶ Bork 2019, S. 52 f.

⁷⁷ Siefkes 2005, S. 232.

⁷⁸ Neidhart 2005, S. 539.

nung als Person im alten Rom stets eine Funktion – oder gemäß dem Etymon des Ausdrucks: eine Maske –, die niemals mit dem lebendigen Körper zusammenfällt, mit dem sie in Zusammenhang steht. Diese Zweiheit im Inneren der Einheit bleibt bezeichnend für die gesamte auf der römischen Matrix aufbauende juristische Ordnung, wenn sie mit dem Übergang zur Moderne von einem objektivistischen zu einem subjektivistischen Wortgebrauch umschwenkt, insofern die Idee des ‚Subjekts‘ – wie sie sich zwischen Leibniz und Kant ausbildet – dieselbe Aufspaltung nachvollzieht, die offensichtlich von der juristischen Ebene auf die philosophische übertragen wurde. So reproduziert sich der Zusammenhang von Einheit und Entzweiung, der im römischen ius die menschliche Gattung gemäß Schwellen wechselseitiger Untertänigkeit durchtrennt, im Inneren des einzelnen Individuums, das in zwei asymmetrische Teile aufgespalten wird – einen eigentlich personalen Teil rationalen und willentlichen Charakters sowie einen anderen körperlicher Art, der de facto der animalischen Ordnung unterstellt wird.“⁷⁹

Im ausgehenden sogenannten „Mittelalter“ wiederholte sich die spätantike Latinisierung der Trinität: Unter Einfluss der „römischen Matrix“ führte die Politisierung der Diskurse um Wahrheit, Legitimität und Realität zu einer erneuten Personifizierung des Gottes- und Menschenbildes nach dem römisch-juridischem Muster der Rationalität und damit zur „digitalen“ Reduktion des ternären Gottes- und Menschen-BILDES des trinitarischen „Mittelalters“ zum Gottes- und Menschen-BEGRIFF der anbrechenden Neuzeit und Moderne. Mit diesem Reduktionsvorgang überschritt der epistemologische Mainstream Deacons kognitive Schwelle zwischen der ikonisch-indexikalischen „analogen“ und der symbolischen „digitalen“ Komplexitätsebene, indem die

Diagrammazität der Trinität als einziges Mittel zur Bewahrung der Teridentität (Charles Sanders Peirce) des griechischen und septentrionalen Menschen- und Gottesbildes – ähnlich wie in der Spätantike – erneut zugunsten des römisch-juridischen, rein sprachlich definierten, „personalen“ Menschen- und Gotteskonzeptes marginalisiert wurde.

Tendenzen zur „digitalen“ Komplexreduktion bestanden im Nominalismus von Beginn seiner Entwicklung an, beispielsweise in der tendenziell tritheistischen Interpretation der Trinität durch Roscelin von Compiègne. Schon bei ihm fanden die entscheidenden Weichenstellungen statt, welche zum Scheitern der, an sich hoffnungsvollen nominalistischen Sprachkritik führten: Zwar erkannte Roscelin das Phänomen der Pseudodiagrammatizität der Sprache, indem er die Vergegenständlichung von Universalien ablehnte, „*da nichts, was wirklich existiert, universell sein kann*“;⁸⁰ sein Lösungsansatz jedoch, allein die Prädikation – „*nur der Name ‚Gott‘ kann die Verbindung zwischen den drei Personen der Dreifaltigkeit erklären*“⁸¹ – als integratives Instrument vorzuschlagen, verschiebt das Problem auf die sprachliche Ebene und verkennt die Irreduzibilität der diagrammatischen Komplexität der Trinität: Man kann Diagrammazität erleben, aber man kann sie in ihrer gesamten Komplexität ebensowenig sprachlich fassen, wie eine verbale Bildbeschreibung des Gemäldes der Mona Lisa einen Besuch im Louvre und das individuelle Erleben dabei ersetzen können. Allgemeingültig ist nur, was nicht von der Regel des ausgeschlossenen Dritten abhängig ist: Universalien können daher nur diagrammatisch dargestellt werden!

Auch Wilhelm von Ockham versteht das „Symbol-Grounding-Problem“: „*Das Allgemeine ist für ihn daher nicht fundiert in einer ver-*

⁷⁹ Esposito 2018, S. 15.

⁸⁰ Erismann 2008, S. 298.

⁸¹ Ebda., S. 298.

*bindenden Ähnlichkeit, sondern in den Dingen selbst, deren jedes durch sich selbst allen gleichartigen zuhöchst ähnlich ist.*⁸² Dennoch war auch Ockham nicht in der Lage, den alleinstehenden Wert der Diagrammazität für die Lösung des Universalienproblems zu erkennen und zu bemerken, dass das Problem im ultimativen Diagramm der Trinität längst erschöpfend bewältigt wurde. Seine Kritik fiel deshalb auf das reduktionistische Niveau der „Realisten“ zurück.

Das Unvermögen der Nominalisten, die Irreduzibilität der Diagrammazität für ihre fundamentale Kritik fruchtbar zu machen, ist ebenso für den neuzeitlichen Verlust des Wissens um die Diagrammazität der Trinität mitverantwortlich wie die naive Pseudodiagrammazität der „Realisten“, die das symbolische Konzept der Universalien auf die andere Seite der Deacon'schen Schwelle projizierten. Beide Parteien erkannten nicht, dass sprachliche Symbole eines diagrammatischen „Groundings“ – der Vermittlung eines „Anderen“ – bedürfen, um mit der ikonisch-indexikalischen Ebene indirekt in Beziehung treten zu können. So führte der Universalienstreit insgesamt von der Trinität weg und in eine Dominanz der römisch-juridischen Interpretation der „Realität“ und „Wahrheit“ hinein.

Neuzeit als Backlash: „Römische Matrix 2.0“ – vom rotierenden Zentrum der Triskele zurück zur leeren „Mitte“ der protestantischen Digitalität

„Es muss betont werden, dass (...) (frühneuzeitliche wissenschaftliche Denker) damit in die Fußstapfen mancher spätmittelalterlicher Theologen und spätmittelalterlicher Naturphilosophen wie John Buridan und Marsilius von Inghen traten, die die natürliche Welt nicht mehr als eine leuchtende Welt betrachteten,

die aufgrund der ihr innewohnenden Vernunft einen verständlichen Sinn hat, oder als eine Ordnung, die auf einer Art Teilhabe an der göttlichen Vernunft selbst beruht und der Natur der Dinge selbst innewohnt. Stattdessen betrachteten sie sie als eine kontingente und vertraglich vereinbarte Ordnung, die (nach (Francisco) Suarez) ‚das gewöhnliche Gesetz‘ widerspiegelt, an das sich Gott in seinem Umgang mit der geschaffenen Welt frei gebunden hat“ (Francis Oakley).⁸³

Die Ablösung der trinitarischen Diagrammazität durch die „juristische Metapher“ als „Weltmodell“ vollzog sich auf breiter Front: *„So spricht (selbst Wilhelm von Ockham) wie viele andere spätmittelalterliche Denker vom ‚verordneten Gesetz‘ und verwendet die Ausdrücke ‚durch das gemeine Gesetz‘ oder ‚die von Gott verordneten und eingesetzten Gesetze‘ als Synonyme für ‚in der gegenwärtigen Ordnung‘ oder ‚in der göttlichen Ordnung‘.“⁸⁴*

Neben der römisch-juridischen, sprachrationalen Tradition des neuzeitlichen Denkens lässt sich auch die quantifizierende kirchliche Ablass-Praxis einer Transformation von Werten in zählbare Einheiten als Wurzel des neuzeitlichen Wahrheitsregimes der bürokratischen „Verwaltung“ charakterisieren. Dazu Alexander Wolny: *„Eindrücklicher als im Vorkommen monetärer Leistungen wird das zunehmend arithmetische Denken der Zeit am zahlenmäßig ausgedrückten Bußerlass sichtbar. Dieses Ablassmaß stellte die eigentliche Neuerung dar, die der Ablass mit sich brachte. Die Zählbarmachung der spirituellen Belohnung und durch das Fegefeuer sogar des jenseitigen Strafnachlasses bot durch ihre autoritative Verkündung im Ablass großen Raum für berechnendes, ökonomisches, auf Gewinn ausgerichtetes Denken.“⁸⁵*

Aufgrund der antipäpstlichen Politik am Hof

83 Oakley 2005, S. 60. Übersetzung [deepl.com](https://www.deepl.com).

84 Ebda., S. 61. Übersetzung [deepl.com](https://www.deepl.com).

85 Wolny 2016, S. 310.

82 Hübener 1983, S. 102.

des Kaisers Ludwig IV. sowie der politischen Berater seines Sohnes Ludwig V. am markgräflichen Brandenburger Hof und der Schwächung durch das avignonese Schisma fiel das Papsttum (und damit die katholische Kirche) als Träger der mittelalterlichen Legitimität aus.⁸⁶

„So wurde Ludwig durch Vertreter des römischen Volkes 1328 in Rom zum Kaiser gekrönt. Danach setzte er einen Franziskaner als – freilich ohnmächtigen – Gegenpapst (Nikolaus V.) ein. Nach seiner Rückkehr ins Reich sammelte sich an Ludwigs Hof die Opposition gegen das Papsttum. Vor allem franziskanische Theologen, darunter William von Ockam und Bonagratia von Bergamo sowie der Gelehrte Marsilius von Padua begleiteten mit ihren Schriften den Kampf Ludwigs gegen die päpstlichen Machtansprüche in die kaiserliche Herrschaftssphäre“ (Andreas Göbner).⁸⁷

Insbesondere die personalen Verbindungen über Berthold VII. von Henneberg-Schleusingen (1284–1340) und Johann von Buch (1290–1356) zwischen dem Münchner Kaiserhof und dem kurbrandenburgischen Hof waren von Bedeutung, da auf diese Weise innovative Vorstellungen aus dem kaiserlichen Münchener Thinktank auch in die kurfürstliche Sphäre ausstrahlten.

Wie Johann von Buch studierte auch Lupold von Bebenburg (um 1297–1363) bei Johannes Andreae (um 1270–1348) in Bologna.⁸⁸ Während Johann von Buch, der 1335–1340 als „capitaneus generalis“⁸⁹ der Mark Brandenburg tätig war, Ockhams Standpunkt, *„daß der Kaiser nicht vom Papste gemacht werde“* in den von der Königswahl handelnden Kommentar zu III, 52 seiner Landrechtglosse des Sachsenspiegels aufnahm,⁹⁰ verfasste Lupold

von Bebenburg 1339 seine „Abhandlung über die Rechte von Kaiser und Reich“ (Tractatus de iuribus regni et imperii). Im Umfeld des Kurvereins von Rhense und der festen Etablierung des Kurfürstenkollegiums fließen der Einfluss Ockham'scher politischer Philosophie und der Bologneser Rekonstruktion der „römischen Matrix“ zusammen.

Die Wurzeln des Sachsenspiegels lagen unter anderem in den oralen Rechtstraditionen des septentrional-sächsischen Königturns an Harz, Elbe und Saale: *„Nach allem, was aus der Rechtswirklichkeit im Entstehungsgebiet des Sachsenspiegels bekannt ist, haben dessen Regelungen in Bezug auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen (Sachsen, Franken, Schwaben, Slawen) und religiöse Gruppen (Christen, Juden) offenbar funktioniert. Jedenfalls sind größere gewaltsame Auseinandersetzungen während des 12. und 13. Jh.s nicht überliefert. Die Expansionspolitik der deutschen Fürsten über dieses engere Gebiet an Elbe und Saale weiter nach Osten ist freilich von einem militanten Vorgehen gekennzeichnet (...).“*⁹¹ Eike von Repgow, der Autor des Sachsenspiegels, lehnt die Unfreiheit als Unrecht ab: *„Unrecht verstößt als solches gegen die göttliche Ordnung. Die Unfreiheit ist folglich Sünde. Sie ist Produkt von Zwang und Gewalt – mit Tradition, aber doch nicht mit Recht. Denn Tradition allein genügt nicht, sondern es braucht rechte Wahrheit.“*⁹² Johann von Buch unterwarf mit seiner Glosse die freiheitliche Rechtsauffassung des Sachsenspiegels dem Bologneser Schrift-Prinzip der obrigkeitlichen Rechtssetzung:⁹³ *„Das römische Recht lehrte, die Einteilung der Personen sei so zu denken, dass alle Menschen entweder Freie oder Sklaven seien – und genauso sah es der Glossator des Sachsenspiegels, der den seit der Antike gespurten Wegen der Interpretation von*

86 Schliesky 2004, S. 64.

87 Göbner 2017, S. 131.

88 Ebengreuth 1889, S. 277 f.

89 Steffenhagen 1876, S. 463.

90 Stengel 1965, S. 114 f.

91 Lück 2013, S. 90.

92 Repgen 2010, S. 143.

93 Kannowski 2009, S. 141 f.

zweierlei Recht folgte: neben der natürlichen Freiheit stand danach unbeeinträchtigt das positive Recht (Tilman Repgen).⁹⁴

Die Legitimität des Anspruchs auf Wahrheit verlagerte sich von der Kirche und außerkirchlichen, freiheitlich-christlichen Traditionen auf ein säkulares Legitimations- und Souveränitätsregime, welches das Bologneser „sola scriptura“-Prinzip mit der numerisch-digitalen Ablasspraxis der Kirche kombinierte. Auf diese Weise entstand die algebraisch-rechtspositivistisch-rationale Technostruktur der „Verwaltung“ als DAS Realitätsmodell der anbrechenden Neuzeit: *„Sei es die absolutistische Monarchensouveränität, sei es die plebiszitäre Volkssouveränität – beide begreifen sie den Souverän ‚von Gottes Gnaden‘ monokratisch, durchaus dem voluntaristischen Monotheismus entsprechend, mit dem die nachthomistische Theologie das trinitarische Gottesbild relativiert hatte – der Souverän bestimmt auch, was geglaubt wird“* (Walter Sparn).⁹⁵

Martin Luther ordnet die Vorgänge am Münchner Kaiserhof als Beginn der entscheidenden Schwächung päpstlicher Macht ein.⁹⁶ Er selbst blieb aber dem katholisch-trinitarischen Denken stets tief verhaftet und wandte sich mit einer Intensivierung der Arbeit an einer trinitarischen Begründung seiner Theologie gegen das *„Aufkommen des Antitrinitarismus in den 1530er Jahren.“*⁹⁷

In seinen 1521 erschienenen „Loci communes rerum theologicarum, seu hypotyposes theologicae“, der ersten protestantischen Dogmatik, ging Philipp Melanchthon (1497–1560) nicht auf die Trinität ein.⁹⁸ Am 9. Februar 1533 schrieb der Reformator einen Brief an Joachim Camerarius, in dem er sich zum

ersten Mal zu Miguel Servet äußert: *„(...) was die Trinität betrifft, weißt du, daß ich immer gefürchtet habe, es würde geschehen, daß so etwas einmal hervorbrechen würde. Guter Gott, welche Tragödien wird diese Frage späteren Geschlechtern bereiten, ob das Wort eine Hypostase sei, und ob der Geist eine Hypostase sei. Ich berufe mich auf jene Stellen der Schrift, die befehlen (sic), Christus anzurufen, das heißt: ihm die Ehre der Gottheit zu erweisen, und das ist genug an Trost. Aber die Begriffe von den Hypostasen und die Unterschiede (zwischen den Hypostasen) genau zu untersuchen, das bringt gar nichts. Das ist für mich am ärgsten, weil dieselben Sachen von Paul von Samosata getrieben worden sind, von dem gar nichts existiert, außer ein paar geringfügigen Stellen bei Epiphanius, aus denen man ersehen kann, was diejenigen verurteilt, was verfolgt haben, die ihn verdammten (...).“*⁹⁹

Mathias Schmoeckel nennt Melanchthon einen *„glühenden Befürworter des römischen Rechts“*, da *„Gott Gesetze wolle, die als schriftliche Leitlinien und der Gesellschaft als Wächter der Moral dienten und den Menschen auf diese Weise Gerechtigkeit lehrten.“*¹⁰⁰ Am 14. Oktober 1554 beglückwünschte Melanchthon Johannes Calvin (1509–1564) zur Hinrichtung Miguel Servets: *„Ich bin mit Dir ganz einverstanden. Und ich sage außerdem, dass die Räte beim Tod des Gotteslästerers ganz gerecht vorgegangen sind.“*¹⁰¹

Im Gegensatz zu Melanchthon stellte sich Servet der intellektuellen Herausforderung durch die „Trinität“: *„Für ihn begann der Niedergang der Kirche genau mit dem Eingriff Konstantins in die Formulierung der christlichen Lehre auf dem Konzil von Nicäa.“*¹⁰² Servet suchte mit seiner Lehre von Gott als ‚mens

94 Repgen 2010, S. 148.

95 Sparn 2007, S. 30.

96 Gößner 2017, S. 130.

97 Anderas 2019, S. 303.

98 Zu Melanchthons Haltung im Fall Servet: Böhlk 2025c, S. 16–19.

99 Böhlk 2025c, S. 18 Zitiert nach Grosse 2008, S. 268.

100 Schmoeckel 2014, S. 81.

101 Zitiert nach Delgado 2017, S. 721.

102 Williams 1995, S. 467. Übersetzung [deepl.com](https://www.deepl.com).

omniformis', die Ähnlichkeiten mit der Idee der Semiose bei Peirce aufweist, ein tragfähiges Verständnis der Trinität in ihrer zeitlichen Verwirklichung. Aber eine Trinität, welche die „mens omniformis“ als ihr absolutes Prinzip hat, konnte zu Servets Zeit weder von den protestantischen Reformatoren in Wittenberg und Genf noch von den katholischen Autoritäten anerkannt werden.¹⁰³

Die Entscheidung Philipp Melanchthons, sich statt der reformatorischen Bewältigung der Intellektualität der Trinität lieber der juristischen Ratio der verschriftlichten Sprache zuzuwenden, sollte, zumindest für den deutschen Protestantismus, weitreichende Folgen haben. Die Weichenstellung, das römische Recht zum Modell der Realität zu erklären, räumte dem intellektuellen Wahrheitsregime der römischen Antike Vorrang vor dem septentrional-diagrammatischen Wahrheitsregime der Gotik ein.¹⁰⁴ Nicht immer zeigt sich der immanente Ikonoklasmus der Anhänger der „römischen Matrix“ offen, wie beispielsweise im kleinen Fürstentum Anhalt, wo Kirchen radikal geplündert und Skulpturen und Bildwerke zerstört wurden, sondern bestimmte vielmehr eine antidiagrammatische Tiefenströmung im protestantischen Denken, welche der Aufklärung den Zugang zum Wesen des Ternären verschloss.¹⁰⁵

George Williams stellt heraus, dass die anfängliche Gleichgültigkeit der magisterialen Reformatoren gegenüber der Trinität erst unter dem Eindruck der Auseinandersetzung mit Miguel Servet abnahm,¹⁰⁶ freilich dann wieder in einer Konstellation, die vom Geist der Abwehr gegen Andersdenkende und von der Rechtfertigung der eigenen Position geprägt war. Ein fundamentales Verständnis der Bedeutung der Trinität, wie es noch bei Luther

vorhanden war, ist hier nicht mehr zu erkennen. Letztlich führte dieses Unverständnis des Ternär-Diagrammatischen zur Verwechslung der Struktur der Welt mit der Struktur der Sprache und zum Scheitern der protestantischen Aufklärung an der Bewältigung der trinitarischen Herausforderung sowie in den hegelianischen „Staats-Rassismus“ der deutschen Moderne hinein.¹⁰⁷

Dennoch nahm vom 16. bis zum 18. Jahrhundert auch das relationale Prinzip des magischen Analogiedenkens, welches sich auf diagrammatische Vorstellungen stützte, breiten Raum ein. Als Folge des Scheiterns der Erneuerung der trinitarischen Vorstellungen stand um 1500 kein universal-integratives Konzept zur produktiven Vereinigung von juristischen, quantifizierenden und diagrammatischen Paradigmen zur Verfügung. Den bald darauf einsetzenden Religionskriegen ging eine innerakademische Auseinandersetzung zwischen diagrammatischen und juristischen Wissenskulturen voraus. Aus diesem Konflikt resultiert die langfristige Marginalisierung des in der Renaissance noch dominanten analogisch-diagrammatischen Denkens zur okkulten Alchemie und Hermetik. Die Gewaltexzesse der Hexenverfolgung können als Kollateralschaden des Aufstiegs einer schriftzentrierten, binären Wissenslogik gegenüber tradierten Formen diagrammatischer Bedeutungsstiftung im Rahmen älterer, oraler, visueller und performativer Wahrheits- und Wissenskulturen interpretiert werden.¹⁰⁸

Im Zuge der medialen Revolution des Buchdrucks und der Popularisierung der juristisch-schulischen Ausbildungsform zum bürgerlichen Bildungsideal kam es schließlich zum von Michel Foucault beschriebenen Übergang von der ternären zur binären Disposition

103 Böhlk 2025c, S. 20.

104 Williams 1995, S. 463 f.

105 Böhlk 2025c, S. 22 f.

106 Williams 1995, S. 460.

107 Böhlk 2025c, S. 28–34, zur zeitgenössischen Wahrnehmung des Hegelschen „Germanismus“: Böhlk 2024, S. 7.

108 Clark 1999, S. 291; Böhlk 2025c, S. 15.

des Zeichens im 17. Jahrhundert, der im Sinne eines Übergangs von der Idee der Relationalität zur Repräsentation verstanden werden kann.¹⁰⁹

Letztlich setzte sich das protestantische Ideal einer juristisch fundierten Ausbildung auch in den katholisch geprägten Gesellschaften Europas durch. So galt beispielsweise im Wien des 18. und 19. Jahrhunderts Carl Emil Schorskes Beobachtung: *„Kein Wunder, dass in der universitären Ausbildung das Jurastudium für die liberale Elite Österreichs das wurde, was das Studium der klassischen Wissenschaften für den vielversprechenden jungen Mann der englischen Führungsschicht war: der Schlüssel zu einer soliden öffentlichen Karriere.“*¹¹⁰

*„Die protestantische und bürgerliche Kultur sah die Welt als ein Terrain, das es zu beherrschen galt, indem man ihr eine göttliche Ordnung auferlegte.“*¹¹¹ Als Mittel zur Erreichung dieses Ziels dient die „digitale“ symbolische Repräsentation der „Welt“ in „Daten“,¹¹² welche vom bürokratisch-militaristischen Verwaltungsstaat als juristisch gesteuerter Maschinerie zur statistischen Kategorisierung und Steuerung sowohl der Natur als auch der Gesellschaft verarbeitet werden können: *„In einer 1819 angefertigten, später überarbeiteten Probearbeit zur Aufnahme in den preußischen Staatsdienst fordert (Joseph Eichendorff), den Staat wieder als eine 'geistige Gemeinschaft' zu begreifen; die 'materiellen Staatskräfte' hätten nur insofern einen bedeutenden Wert, als sie der 'Entwicklung der Geistes- und Gemütskräfte im Volk' dienten. In der jüngeren Vergangenheit sei jedoch eine 'einseitige monströse Ausbildung der äußeren Kraft' be-*

*trieben und damit eine 'Spaltung zwischen Geist und Körper' herbeigeführt worden.“*¹¹³

Inzwischen entziehen sich nicht nur das Verständnis des menschlichen Seins, sondern, wie Zygmunt Bauman betont, auch das Verständnis der gesellschaftlichen Komplexität dem öffentlichen Diskurs: *„Das ist der Kern der Frage, wenn wir über die Bedeutung der westlichen Zivilisation nach Auschwitz nachdenken. Unsere Entwicklung hat unser Verständnis überholt; wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir die Funktionsweise unserer sozialen Institutionen, bürokratischen Strukturen oder Technologien vollständig verstehen.“*¹¹⁴

| Ternarität, Sprache und „Wahrheit“

Schellings Erkenntnis, dass die Trinität als gemeinsamer „Grund“, sowohl der Welt als auch des Christentums, aufgefasst werden muss, verdeutlicht das tatsächliche Abhängigkeitsverhältnis zwischen ternärer Diagrammazität und alphanumerisch-reduktionistischer Linearität. Der reduktionistische Charakter der Versprachlichung, der Zwang zur Kategorisierung, die sprachliche Notwendigkeit, *„einen bestimmten Bereich von Dingen so zu behandeln, als ob sie gleich wären, und dann alles, was außerhalb dieses Bereichs liegt, als anders zu behandeln“*,¹¹⁵ verlangen nach einer außersprachlichen Gründung im Erleben jenes Prozesses, der „Anderes“, „Unterscheidendes“ und „Verbindendes“ in eine irreduzible rotierende Relation versetzt.

Nur im subjektiven Erleben ternärer Diagrammazität kann ein tiefer Zugang zum Umgang mit dem „Anderen“ als dynamisierender „Grund“ jeder Ordnung und „Wahrheit“ vermittelt werden. Ohne ein solches „Grounding“ wird das „Andere“ zum Ausgeschlossenen. Frei nach dem Böckenförde-Diktum lebt

109 Foucault 1995, S. 99.

110 Schorske 1998, S. 126. Übersetzung [deepl.com](https://www.deepl.com).

111 Ebda., S. 126. Übersetzung [deepl.com](https://www.deepl.com).

112 Siehe dazu: Böhik 2025a.

113 Twellmann 2015, S. 162.

114 Bauman 2002, S. 67.

115 Ellis 1993, S. 30. Übersetzung [deepl.com](https://www.deepl.com).

eine das Andere integrationsfähige Sprache also „von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann.“¹¹⁶

Ohne trinitarisches „Grounding“ ist auch die Bibel nichts weiter als eine Sammlung historischer Texte, die beliebig als legitimierende Ressource für politische oder juristische Interpretationen herangezogen werden kann. „Wahrheit“ lässt sich nicht aus ihrem Text „extrahieren“, egal, welche logischen Raffinessen bei der Exegese zur Anwendung kommen: Jede Exegese von Texten endet zwangsläufig in Paradoxien, falls man das „Andere“ zulässt. Deshalb scheiden Texte als „Wahrheitsmittel“ aus, sobald man den wohldefinierten Geltungsbereich der sprachlichen Logik verlässt und in Sphären der „Unschärfe“ vordringt. So wie es, gemäß Martin Siefkes, unwahrscheinlich scheint, *„dass Menschen jemals zweimal den gleichen Begriff verwenden und absolut dasselbe darunter verstehen können“*,¹¹⁷ ist es auch unwahrscheinlich, dass Menschen jemals zweimal den gleichen Text lesen und dabei absolut dasselbe darunter verstehen.

Eindrücke der Begegnung mit absoluter „Wahrheit“ können nur in abduktiven „Grounding“-Momenten subjektiv erlebt werden.¹¹⁸ Diese subjektiven „Wahrheitserlebnisse“ sind weder reproduzierbar noch in ihrer gesamten Komplexität mitteilbar, sie lassen sich weder „codieren“ noch „digitalisieren.“ Eine trinitarische Kultur ist sich dieser Notwendigkeit der dynamischen Anwesenheit „des Anderen“ zur subjektiven Begründung von „Wahrheit“ bewusst. Die subjektive Offenbarung von „trinitarischen Erlebnissen“ bestimmt, wie der Text

der Bibel von jedem Menschen individuell erfahren wird, nicht umgekehrt.

| Demokratietheoretische Konsequenzen

Gesellschaftlich beschreibt die Transformation des rotierenden Zentrums einer Triskele zur „Mitte“ über den Ausschluss des „Dritten“ die Etablierung der Sphäre des Politischen als Aushandlungssystem von „Wahrheit“: Im politischen System „setzt“ Wahrheit, wer über die meisten manipulativen Ressourcen verfügt. Im ternären Wahrheitsregime ist eine solche „Setzung“ von „Wahrheit“ unmöglich, da der ternäre Wahrheitsbegriff immer zum absolut „Anderen“ hin offenbleibt, das sich jeglicher „Setzung“ entzieht. Dieses „Grounding“ des vormodernen Wahrheitsregimes in der Dimension des „absolut Anderen“ unterscheidet es von dem über das „tertium non datur“-Prinzip „de-groundete“ Wahrheitsregime der römischen Matrix und Moderne. Indem das ternäre Wahrheitsregime einen unscharfen, durch seine Bindung an „das Andere“ stets unverfügbar bleibenden, relationalen Wahrheitsbegriff konstituiert, entzieht es die Vorstellung von „Wahrheit“ der politischen Setzung. Die Wahrheitsfrage ist somit keine politische Angelegenheit.

Demokratietheoretisch ist diese Erkenntnis von höchster Bedeutung: Die Idee der Demokratie entstand – im septentrionalen und mediterranen Raum – unter ternären Wahrheitsregimes. Ihre Funktionsfähigkeit zur Stiftung von sozialem Frieden bei Entscheidungsprozessen ist an einer unscharfen Wahrheitsvorstellung geknüpft: Demokratie funktioniert friedensfördernd, solange die „Wahrheit“ als unverfügbares Gut akzeptiert wird!

Erscheint „Wahrheit“ hingegen, wie im Wahrheitsregime der Moderne, „herstellbar“, avancieren Aushandlungsprozesse zum Kampf um „alles oder nichts.“ Die Praxis der Demokratie unter dem Wahrheitsregime der

116 Böckenförde 1976, S. 60.

117 Siefkes 2005, S. 232.

118 Peirce beschreibt dieses Phänomen des menschlichen Denkens sehr detailliert: Peirce 1893, S. 190 f. (CP 6.307).

Moderne führt somit SYSTEMISCH in den Bürgerkrieg oder zur autoritären Ruhigstellung der Minorität. Aus der Rolle der Demokratie als Instrument der Friedensstiftung unter einem ternären Wahrheitsregime wandelt sich die Demokratie unter einem „digitalen“ Wahrheitsregime der leeren Mitte als „Massenherrschaft“ zu einer stetigen Ursache von mit gnadenloser Härte ausgetragenen Gewaltkonflikten. Diese lassen sich nur temporär unterdrücken, wenn das Wahrheitsmonopol diktatorisch umgesetzt wird.

Somit wird erklärbar, warum das Konzept „Demokratie“ sowohl in der römischen Antike als auch in der Moderne versagt und letztlich langfristig zur gewaltsamen Sprengung jeder auf dem Wahrheitsregime des ausgeschlossenen Dritten gegründeten Gesellschaft – entweder in externen oder internen Konflikten – führt.

Auf der Grundlage dieser Überlegung kann die These aufgestellt werden, dass das Imperium der römischen Matrix – Rom – an ähnlichen Prozessen scheiterte, wie sie sich gegenwärtig im protestantischen Imperium der USA und anderen „digitalen“ Gesellschaften manifestieren.

Dieser prekäre Zustand kann nur durch die Rückkehr zu einem Wahrheitsregime überwunden werden, das das „absolut Andere“ der Drittheit integriert. In der resultierenden Unschärfe wird „Wahrheit“ auf diese Weise für den politischen Diskurs unverfügbar gemacht.

| Die Wiederherstellung der „Universitas“

Soll nicht mehr das politisch-identitäre Schlachtfeld um die „Wahrheit“ das Zentrum der Gesellschaft ausmachen, sondern ein dynamisierend-rotierendes, integratives Krafffeld, dann gilt es, das Ideal der gotischen „Universitas“ wiederzugewinnen: Es geht darum, das verlorene dynamische Zusammenspiel von Wissenschaft, Kunst und Religion als

dynamisierenden Antrieb der Gemeinschaft wiederherzustellen. Alle drei sozialen „Organe“ der Universitas sind irreduzibel aufeinander bezogen und befruchten sich gegenseitig: *„Rein ideell angesehen kann kein Inhalt sich dem entziehen, sich erkennen zu lassen, künstlerische Formung anzunehmen, religiös ausgewertet zu werden“* (Georg Simmel).¹¹⁹ Die Rolle der Universitas besteht darin, in einem gegenseitigen dynamischen Spannungsfeld das „Andere“ zu erforschen, es zu vermitteln und dabei die Kultur der rotierenden Ternarität aufrecht zu erhalten. Die Aufgabe einer „Religion“ in diesem Sinne bestünde nicht mehr in der Letztbegründung juristisch-normierender Deutungen von Texten, sondern allein in der Aufrechterhaltung der ternären Relationalität, die zwei Unterschiedene über ein ihnen gegenüber absolut „Anderes“ miteinander verbindet und somit die Wahrheitsvorstellung unscharf und offen hält.

„Zeitenwende“: Die Wiederherstellung der Souveränität des Menschen gegenüber der Sprache als Epochenchance für Europa

Dieser Text greift das Thema des Aufsatzes „Weltverlust als Epochenproblem – ein Plädoyer für die Souveränität des Menschen gegenüber der Sprache“¹²⁰ auf und entwickelt es vor dem ausgeweiteten historischen Hintergrund „1700 Jahre Konzil von Nicäa“ weiter. Er möchte als Argumentation für die Erkenntnis verstanden werden, dass der Mensch als „terridentitares“ (Charles Sanders Peirce) Wesen nie vollständig sprachlich beschrieben werden kann. Diese Souveränität des Menschen gegenüber der Sprache bestimmt das Wesen des ternären Wahrheitsregimes ebenso wie die Erkenntnis, dass jedes Sprechen über den

¹¹⁹ Simmel 1922 S. 29.

¹²⁰ Böhlk 2025c.

Menschen eine Reduktion seiner Menschlichkeit darstellt.

Falls der Freiheitsbegriff in Europa eine Zukunft haben soll, gilt es, Roland Barthes oben bereits angeführtes Zitat als Programm einer künftigen Epoche zu realisieren: *„Wenn man Freiheit nicht nur als die Macht bezeichnet, sich der Macht zu entziehen, sondern auch und vor allem als die Macht, sich niemanden unterwerfen zu müssen, dann kann es Freiheit nur außerhalb der Sprache geben.“*¹²¹

Die Souveränität des Menschen resultiert

¹²¹ Barthes 1978 – Leçon, S. 15.

also nicht aus einer Analyse von Eigenschaften, die unter dem sprachlichen Konzept „Mensch“ subsumiert werden können. Sie resultiert vielmehr aus der Tatsache, dass seine „Teridentität“, das dynamische Zusammenspiel von kreativem Potenzial, Körper und Geist, über jede sprachliche Reduktion erhaben ist. Der Mensch ist und bleibt – wie das absolut „Andere“ – „unbeschreiblich“!

| Bildnachweis

Abb. 1 auf Seite 6: Foto: Georgfotoart, (CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en>), Quelle: Wikimedia Commons, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tassilokelch_-_um_780_-_Kremsmünster_-_DIMU_Sonderausstellung_Tassilo,_Korbinian_und_der_Bär_-_Bayern_im_frühen_Mittelalter_\(2\)_b.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tassilokelch_-_um_780_-_Kremsmünster_-_DIMU_Sonderausstellung_Tassilo,_Korbinian_und_der_Bär_-_Bayern_im_frühen_Mittelalter_(2)_b.jpg)

Abb. 2 auf Seite 7: Public domain (PD): Copyright The Board of Trinity College Dublin. Images are available for single-use academic application only. Publication, transmission or display is prohibited without formal written approval of the Library of Trinity College, Dublin. Quelle: <https://digitalcollections.tcd.ie/concern/parent/hm50tr726/folios/cc08hf84j>

Abb. 3 auf Seite 17: Liturgical and computistical collection (‘Ælfwine’s Prayerbook’), including a calendar and an Easter-table chronicle. Public domain (PD): Digitisation of this manuscript was funded in memory of Melvin R. Seiden. The British Library Quelle: https://iiif.bl.uk/uv/#?manifest=https://bl.digirati.io/iiif/ark:/81055/vdc_100058107969.0x000001, S. 162.

Abb. 4 auf Seite 20: Grafik: Autor

| Literaturverzeichnis

Akirtava, Nino (2025): Per Verbum Ad Verbum:

Augustine’s Metonymic Theory Of Language. Central European University, Wien. Online verfügbar unter https://www.etd.ceu.edu/2025/akirtava_nina.pdf, zuletzt geprüft am 23.11.2025.

Al-Sharafî, Abdul Gabbar Mohammed (2000): Towards a textual theory of metonymy: a semiotic approach to the nature and role of metonymy in text. Durham University, Durham. Online verfügbar unter <https://etheses.dur.ac.uk/4509/>, zuletzt geprüft am 23.11.2025.

Anderas, Phil (2019): Renovatio. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Barthes, Roland (1978): Leçon. Paris: Seuil.

Bauer, Matthias; Ernst, Christoph (2010): Diagrammatik. Kultur- und Medientheorie. Bielefeld: Transcript.

Bauman, Zygmunt (2002): The Uniqueness and Normality of the Holocaust. In: Catherine Besteman (Hg.): Violence. Main Trends of the Modern World. 2002. Aufl. London: Palgrave Macmillan UK; Palgrave Macmillan, S. 67–96.

Bergmann, Sigurd (1995): Geist, der Natur befreit:

- die trinitarische Kosmologie Gregors von Nazianz im Horizont einer oekologischen Theologie der Befreiung. Matthias-Grünwald-Verl, Mainz.
- Blanco, Ignacio Matte (1980):** *The Unconscious as Infinite Sets*. London: Karnac Books.
- Böckenförde, Ernst-Wolfgang (1976):** Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation. In: Ernst-Wolfgang Böckenförde: *Staat, Gesellschaft, Freiheit*. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbücher Wissenschaft, 163), S. 42–64.
- Böhlk, Olaf (2022):** Karolinger, Burggräben und Braunbären. Zur Rolle des Harz-Elbe-Saale-Raumes ab der Spätantike und zur früh- und hochmittelalterlichen Entwicklung des „Bernburger Landes“. In: Michael Belitz, Stephan Freund, Pierre Fütterer und Alena Reeb (Hg.): *Eine Brückenlandschaft in Sachsen-Anhalt*. Palatium. 1. Aufl. Regensburg: Schnell et Steiner (8), S. 9–36. Online verfügbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.7434611>, zuletzt geprüft am 07.01.2025.
- Böhlk, Olaf (2024):** Modernisierung und Widerstand (Preprint). Online verfügbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.13749001> zuletzt geprüft am 07.01.2025.
- Böhlk, Olaf (2025a):** Das Ende der „Moderne“: reduktionistische protestantische Digitalität als Wurzel des Big-Tech-Wahnsinns. Online verfügbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.17583511>, zuletzt geprüft am 29.11.2025.
- Böhlk, Olaf (2025b):** Entwurfsskizze zu einer Semio-Cultural Grounding Theory (SCGT). Online verfügbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.17459257>.
- Böhlk, Olaf (2025c):** Weltverlust als Epochenproblem – ein Plädoyer für die Souveränität des Menschen gegenüber der Sprache. Online verfügbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.14634266>, zuletzt geprüft am 29.11.2025.
- Bork, Robert (2019):** Gothic and Design: The Geometrical Roots of Gothic Aesthetics in the Cologne Cathedral Choir. In: David Punter (Hg.): *The Edinburgh companion to Gothic and the arts. Edinburgh companions to literature and the humanities*. Edinburgh: Edinburgh University Press, S. 52–68.
- Christensen, Ralph (2005):** Die Paradoxie Richterlicher Gesetzesbindung. In: Lerch Kent D (Hg.): *Recht verhandeln: de Gruyter*, S. 1–103.
- Clark, Stuart (1999):** *Thinking with demons*. 1. Aufl. Oxford: Oxford Univ. Press.
- Deacon, Terrence William (2012a):** Beyond the Symbolic Species. In: Theresa Schilhab, Frederik Stjernfelt und Terrence William Deacon (Hg.): *The Symbolic Species Evolved*. Dordrecht: Springer Netherlands, S. 9–22.
- Deleuze, Gilles; Guattari, Félix (1992):** *Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie / Gilles Deleuze Félix Guattari*. Berlin: Merve-Verl.
- Delgado, Mariano (2017):** Spanien. In: Günter Frank und Axel Lange (Hg.): *Philipp Melancthon: de Gruyter*, S. 715–728.
- Dorer, Doris (2012):** Der Trinitätsbegriff bei Augustinus vor dem Hintergrund der Entwicklung des Trinitätsdogmas. Diplomarbeit. Universität Wien.
- Drews, Friedemann (2022):** Hermeneutik und kritische Bibelexegese in Augustins „De Genesi ad litteram“. *Palingenesia*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (131).
- Ebengreuth, Luschin v. (1889):** Rezension zu: *Acta nationis Germanicae Universitatis Bononiensis ex archetypis tabularii Malvezziiani, Jussu Instituti Germanici Savignyani ediderunt Ernestus Friedlaender et Carolus Malagola*, Berlin; Rembold 1887. In: *Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften*, S. 275–282. Online verfügbar unter https://www.google.de/books/edition/Göttingische_Anzeigen_von_gelehrten_Sac/IGbNAAAA-MAAJ?hl=de&gbpv=1&pg=PA278&printsec=frontcover, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
- Ellis, John M. (1993):** *Language, thought, and logic. Rethinking theory*. Evanston, Ill: Northwestern Univ. Press.
- Erismann, Christophe (2008):** The Trinity, Universals, and Particular Substances: Philoponus and Roscelin. In: *Traditio* 63, S. 277–305.
- Esposito, Roberto (2018):** *Zwei. TransPositionen*. Zürich: Diaphanes.
- Esposito, Roberto (2020):** *Pensiero istituyente*. Piccola biblioteca Einaudi Filosofia. Torino: Giulio Einaudi editore (728).
- Foucault, Michel (1995):** *Die Ordnung der Dinge*.

Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. 13. Aufl.
Frankfurt am Main: Suhrkamp (96).

- Gerstner, Ansgar M. (2004):** Eine Synopse und kommentierte Übersetzung des Buches Laozi sowie eine Auswertung seiner gesellschaftskritischen Grundhaltung. A synopsis and commented translation of the Laozi plus an evaluation of its socially critical attitude.
- Göbner, Andreas (2017):** Universalgeschichte und Reichspolitik: die mittelalterlichen Kaiser aus der Sicht der Wittenberger Reformatoren. In: Markus Buntfuß und Friedemann Barniske (Hg.): Luther verstehen. 1. Aufl. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, S. 127–146.
- Gregorius (1996):** Orationes theologicae. Fontes Christiani. Hg. v. Hermann Josef Sieben. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien; Barcelona; Rom; New York: Herder (22).
- Grosse, Sven (2008):** Melanchthons Wendung zur Trinitätslehre. In: Kerygma und Dogma 54 (4), S. 264–289.
- Hübener, Wolfgang (1983):** Die Nominalismus-Legende. Über das Mißverhältnis zwischen Dichtung und Wahrheit in der Deutung der Wirkungsgeschichte des Ockhamismus. In: Jacob Taubes und Norbert Bolz (Hg.): Spiegel und Gleichnis. Würzburg: Königshausen und Neumann, S. 87–111.
- Iacobone, Pasquale (1997):** Mysterium Trinitatis. Tesi gregoriana Serie teologia. Roma: Pontificia Università Gregoriana.
- Kannowski, Bernd (2009):** Das Verhältnis von Partikularrecht und Reichsrecht in der Buch'schen Glosse zum Sachsenspiegel. In: Rivista internazionale di diritto comune (20), S. 125–146.
- Kany, Roland (2007):** Augustins Trinitätsdenken. Tübingen (Studien und Texte zu Antike und Christentum, 22).
- Küchler, Max (1979):** Frühjüdische Weisheitstraditionen. Orbis biblicus et orientalis. Freiburg (Schweiz); Göttingen: Universitätsverlag; Vandenhoeck und Ruprecht (26).
- Lück, Heiner (2013):** Integration durch Recht : Flamen, Franken, Schwaben, Sachsen, Slawen und Juden im Entstehungsgebiet des Sachsenspiegel. In: Rüdiger Fikentscher (Hg.): Integrationskulturen in Europa (Mdv aktuell, 9), S. 72–100.
- Meding, Wichmann (2000):** Zwei Thesen zur Trinitätslehre. Beobachtungen an der frühchristlichen und Luthers Konzeption.
- Mensching, Günther (1992):** Das Allgemeine und das Besondere. Stuttgart: Metzler.
- Neidhart, Ludwig (2005):** Unendlichkeit im Schnittpunkt von Mathematik und Theologie. Dissertation. Universität Augsburg, Augsburg. Online verfügbar unter <https://www.philso.uni-augsburg.de/institute/philosophie/Personen/Lehrbeauftragte/neidhart/Downloads/Unendlichkeit-Teil1.pdf>, zuletzt geprüft am 18.06.2024.
- Neumann, John (1932):** Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen. Berlin: J. Springer (38).
- Oakley, Francis (2005):** Natural law, laws of nature, natural rights. New York: Continuum.
- Orban, Arpad (2013):** Wie groß war der Einfluß des Griechischen auf die Sprache der (ersten) lateinischen Christen? In: Mary Garrison (Hg.): Spoken and written language. Utrecht studies in medieval literacy. Turnhout: Brepols (24), S. 43–57.
- Peirce, Charles Sanders (1906):** Prolegomena to an Apology for Pragmaticis (MS 292-295). Online verfügbar unter <https://fromthepage.com/jeffdown1/c-s-peirce-manuscripts/ms-292-295-1906-prolegomena-to-an-apology-for-pragmaticism/display/14776>, zuletzt geprüft am 29.11.2025.
- Peirce, Charles Sanders (1893):** Evolutionary Love. In: The Monist, S. 176–200. Online verfügbar unter <https://books.google.de/books?id=fcY9A-QAAMAAJ&hl=de&pg=PA190#v=onepage&q&f=true>, zuletzt geprüft am 30.11.2025.
- Renati, Paolo; Madl, Pierre (2025):** From "Information" to Configuration and Meaning: In Living Systems, the Structure Is the Function. In: International Journal of Molecular Sciences 26 (15).
- Reppen, Tilman (2010):** Unfreiheit ist wider die Menschenwürde - eine rechtshistorische Miniatur. In: Johannes Hattler und Hans Thomas (Hg.): Der Appell des Humanen. Zum Streit um Naturrecht, S. 125–152.
- Rousseau, Philip (1994):** Basil of Caesarea. The transformation of the classical heritage. Berkeley, Calif: University of California Press (20).

- Rüpke, Jörg (2011):** Reichsreligion? Überlegungen zur Religionsgeschichte des antiken Mittelmeerraums in der römischen Zeit 292 (2), S. 297–322.
- Schaper, Joachim (2019):** Media and Monotheism. Orientalische Religionen in der Antike. 1. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck (33).
- Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1858):** Philosophie der Offenbarung. Fünfzehnte Vorlesung. In: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings sämtliche Werke. Hg. v. Carl Friedrich August Schelling. Stuttgart; Augsburg: J. G. Cotta'scher Verlag, S. 310–336.
- Schliesky, Utz (2004):** Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt. Die Weiterentwicklung von Begriffen der Staatslehre und des Staatsrechts im europäischen Mehrebenensystem (Jus publicum).
- Schmiegel, Sindy (2007):** Gerechtigkeitspflege und herrscherliche Sakralität unter Friedrich II. und Ludwig IX. Universität Passau, Passau.
- Schmoeckel, Mathias (2014):** Das Recht der Reformation. Die epistemologische Revolution der Wissenschaft und die Spaltung der Rechtsordnung in der Frühen Neuzeit. Tübingen.
- Schorske, Carl E. (1998):** Thinking with history. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Siefkes, Martin (2005):** Logik und Freiheit Ein semiotisches Modell des Denkens im Anschluss an C.S. Peirce. In: Ars Semeiotica Volume 28 (3-4), S. 211–242.
- Simmel, Georg (1922):** Lebensanschauung. Zweite Auflage. München; Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot.
- Sinner, Rudolf von (2000):** Der Monotheismus als politisches Problem. Erik Peterson und die Trinitätslehre. Online verfügbar unter https://www.mensch-im-recht.ch/media/pdf/referat_sinner2.pdf, zuletzt geprüft am 02.12.2025.
- Sommer, Michael (2002):** „Sie ergreifen das Szepter über Land und Meer...“ Römische Herrschaft im hellenistischen Osten als Paradigma der Macht. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (50), S. 505–526.
- Sparr, Walter (2007):** Religio vinculum societatis? Politischer Monotheismus und trinitarisches Gottesbild. Unter Mitarbeit von Universitaet Tuebingen.
- Steffenhagen (1876):** Buch, Johann von. In: Historische Commission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften (Hg.): Bode - v. Carlowitz (Allgemeine Deutsche Biographie, 3), S. 463–464. Online verfügbar unter <https://www.deutsche-biographie.de/pnd102423008.html#adbcontent>, zuletzt geprüft am 02.12.2025.
- Stengel, Edmund Ernst (1965):** Abhandlungen und Untersuchungen zur Geschichte des Kaisergedankens im Mittelalter. Köln; Graz: Böhlau.
- Sweeney, Christopher (2020):** Grief and the Cross: Popular Devotion and Passion Piety from Late Antiquity to the Early Middle Ages. Fordham University, New York.
- Twellmann, Marcus (2015):** „Ja, die Tabellen!“ Zur Heraufkunft der politischen Romantik im Gefolge numerisch informierter Bürokratie. In: Gunhild Berg, Borbála Zsuzsanna Török und Marcus Twellmann (Hg.): Berechnen. Praktiken statistischen (Nicht-)Wissens 1750–1850 / Hrsg. Gunhild Berg; Hrsg. Borbála Zsuzsanna Török; Hrsg. Marcus Twellmann. 1. Aufl. (Historische Forschungen), S. 141–170.
- Uhlmann, Eric Luis; Poehlman, T. Andrew; Bargh, John A. (2008):** Implicit Theism. In: Richard M. Sorrentino und Susumu Yamaguchi (Hg.): Handbook of Motivation and Cognition Across Cultures. San Diego: Academic Press, S. 71–94.
- Vitiello, Giuseppe (1998):** Structure and Function. Open letter to Patricia Churchland. In: Stuart R. Hameroff, Alfred W. Kaszniak und Alwyn C. Scott (Hg.): Toward a science of consciousness II. A Bradford book. Cambridge, Mass: MIT Press, S. 231–236.
- Wamers, Egon (2019):** Cum thesauris ac familia. Zur Schatzkunst und Hofschule Tassilos III. In: Egon Wamers (Hg.): Der Tassilo-Liutpirc-Kelch im Stift Kremsmünster. Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt. 1. Aufl. Regensburg: Schnell + Steiner (32), S. 377–450.
- Werbick, Jürgen (2010):** Der Dreieine: der Eine nicht ohne die Anderen. Online verfügbar unter https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/fb2/c-systematischetheologie/fundamentaltheologie/materialien/hauptseminar_2010_sitzung_16_juni_2010.pdf, zuletzt geprüft am 29.11.2025.
- Williams, George Huntston (1995):** Radical Refor-

mation. *Sixteenth Century Essays & Studies*. 3. Aufl. Kirksville: Truman State University Press (15).

Wolny, Alexander (2016): Quantifizierung von Frömmigkeit im 13. Jahrhundert. Ablässe in den Bistümern Halberstadt und Naumburg. Disser-

tation. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Heidelberg.

Worringer, Wilhelm (1912): *Formprobleme der Gotik*. 2. Aufl. München: Piper.

Zacher, Florian (2023): *Marius Victorinus als christlicher Philosoph. Die trinitätstheologischen Schrif-*